

Grupo LUSÓFONA | construir Futuro

FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS
ESPECIALIZAÇÃO EM OCEANOGRAFIA E RECURSOS MARINHOS

FIDALGO ANTÓNIO DAMERIM

**SERVIÇOS DE PROVISÃO DO ECOSISTEMA DE MANGAL EM
DIFERENTES ALDEIAS DA GUINÉ-BISSAU - (ELIA E QUIBIL)**

BISSAU

2024

FIDALGO ANTÓNIO DAMERIM

**SERVIÇOS DE PROVISÃO DO ECOSISTEMA DE MANGAL EM
DIFERENTES ALDEIAS DA GUINÉ-BISSAU - (ELIA E QUIBIL)**

Monografia apresentada à Universidade Lusófona da Guiné como requisito para obtenção do grau de Licenciatura em Ciências do Mar e do Ambiente, na especialidade de Oceanografia e Recursos Marinhos.

Orientadora: Dra. Daniesse Kasanoski

Coorientador: Bsc. Emmanuel Jesus Céspedes Rivera

BISSAU

2024

Fidalgo António Damerim

Serviços de provisão do ecossistema de mangal em diferentes aldeias da Guiné-Bissau –
(Elia e Quibil)

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado adequado para obtenção do título de Licenciado e aprovado em sua forma final pelo Curso em Licenciatura em Ciências do Mar e Ambiente.

Aprovado em _____ de _____ de _____.

Banca Examinadora

Presidente da banca-ulg

Júri principal-ulg

Examinador (a)

Orientadora
Dra. Daniesse Kasanoski

DEDICATÓRIA

“À minha querida mãe **Quinta Urolice** (in memoriam), cujo empenho em me educar sempre veio em primeiro lugar. Aqui estão os resultados dos seus esforços. Com muita gratidão.”

Aos professores pelo ensinamento durante estes 4 anos de licenciatura.

A todas as famílias que dependem dos recursos explorados nos mangais para a subsistência familiar.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, quero agradecer a Deus por iluminar os meus caminhos, pela força e coragem que me permitiram vencer obstáculos e que com minha fé, fez acreditar nos meus sonhos e nunca desistir dos meus objetivos; por sempre colocar pessoas boas e de confiança ao longo da minha trajetória. A realização desta pesquisa não teria sido possível sem o apoio e a ajuda de várias pessoas que contribuíram para a concretização desta etapa da minha vida acadêmica e profissional, às quais desejo expressar o meu profundo agradecimento.

Agradeço à minha família. Em especial aos meus amados pais António Damerim e Quinta Urolice, que são um exemplo para mim; ao meu tio Basilio Mendes Catelimbo e tia Dionisia Da Silva Rodrigues; à minha irmã Jualda Mantenque Junior. Eles são as pessoas mais especiais da minha vida, por sempre me incentivarem e acreditarem no meu potencial. Obrigado pela educação, pelo amor e companheirismo. São a base da minha vida, os meus alicerces! Essa conquista é para vocês! Não poderia deixar de agradecer ao meu tio José Gomes pela ajuda financeira no pagamento das propinas na Universidade.

Não poderia deixar os meus profundos agradecimentos ao projeto MALMON, e em especial sua coordenadora, Doutora Marina Padrão Temudo, pela concessão da bolsa de estágio, pelo incentivo para a participação em eventos científicos, carinho e todo suporte para realização deste trabalho. Um agradecimento especial à minha orientadora, Daniesse Kasanoski, que mostrou que é preciso mergulhar e sacrificarmo-nos para fazer algo diferente e ao meu coorientador Emmanuel Jesus Céspedes Rivera por nos ter dado um curso de estatística aplicada e muito apoio na realização da análise dos dados quantitativos e na elaboração de mapas.

Ao Grupo de Pesquisadores e estudantes da Universidade Lusófona de Guiné e do projeto MALMON, pelo suporte dado para a realização desta pesquisa, principalmente pela troca de conhecimento científico e pelas práticas das atividades de campo. Agradeço a todos os integrantes que fazem parte do grupo de pesquisa.

Aos meus grandes amigos Bacar Camara e Júlio Sabino, pela amizade, pelos sonhos compartilhados, pelas alegrias, pelos conselhos e pelo companheirismo. Agradeço a Deus por ter vocês como amigos e confidentes.

Aos meus colegas de turma, por compartilharem comigo tantos momentos de descobertas e aprendizado e por todo o companheirismo ao longo deste percurso.

RESUMO

O mangal proporciona uma série de Serviços Ecosistêmicos (SE) necessários para a manutenção das comunidades humanas que habitam o entorno desses ambientes e são importantes a diversos níveis. Biologicamente são considerados um dos mais ricos repositórios de biodiversidade e genética do mundo, além de que 90% dos organismos marinhos passam parte da sua vida neste ecossistema e, 80% das capturas mundiais de peixe são dependentes dos mangais.

Num cenário em que a pressão sobre este ecossistema é cada vez maior e dada a importância ecológica e socioeconómica das áreas de mangal em África e no mundo, no âmbito desta monografia, julgou-se relevante analisar de forma comparativa o uso das espécies de mangais em duas comunidades costeiras de Guiné-Bissau. Usaram-se como estudos de caso as tabancas de Elia e Quibil. A escolha destas aldeias prendeu-se com o facto de estarem abrangidas pelo projecto Malmon-DeSIRA e por possuírem diferentes características sociais e ambientais.

Primeiramente foram realizadas visitas exploratórias nas aldeias a fim de se observar a realidade e fazer contato com as populações de Elia e de Quibil. Na segunda etapa, foram aplicados questionários aos responsáveis pelos fogões.

Foram identificadas cinco (5) espécies de mangais: a *Rhizophora mangle*, *Rhizophora racemosa*, *Rhizophora harrisonii*, *Avicennea germinans* e *Laguncularia racemosa*, nas aldeias onde se fez o trabalho de campo. Em Elia, o gênero dominante e mais utilizado por seus moradores é a *Rhizophora*. Ela é a preferida como lenha, devido ao seu alto poder calorífico, queima lenta e sem fumaça. Já na aldeia de Quibil, a espécie dominante nos mangais e mais utilizada como lenha é a *Avicennea germinans*. A *Rhizophora* além de ser usada como lenha, destacou-se também na provisão de fonte nutritiva, com a coleta de peixes, caranguejos, ostras e provisão de materiais de construção para as casas e cercas para a comunidade de Elia.

Por meio da análise comparativa dos usos atribuídos aos mangais nas duas áreas (Elia e Quibil), foi perceptível distinguir as semelhanças e as diferenças entre essas duas comunidades. Assim, constatou-se que embora seja o mesmo ecossistema de mangal, as populações utilizam-no de forma diferente, com variações na geração e oferta dos serviços ecosistêmicos. Conclui-se portanto, que o ecossistema de mangal desempenha um papel importante para as comunidades locais que se beneficiam de forma direta e indireta dos seus serviços.

Palavras-chave: mangais; serviços ecosistêmicos; comunidades costeiras; África ocidental

ABSTRACT

Mangroves provide a series of Ecosystem Services (ES) necessary for the maintenance of human communities that inhabit the surroundings of these environments and are important at different levels. Biologically, they are considered one of the richest repositories of biodiversity and genetics in the world, in addition to 90 % of marine organisms spend part of their lives in this ecosystem, and 80% of global fish catches depend on mangroves.

In a scenario in which pressure on this ecosystem is increasingly and given the ecological and socioeconomic importance of mangrove areas in Africa and in the world, within the scope of this monograph, it was considered relevant to understand the provision services provided by mangroves to coastal populations in Guinea-Bissau, more specifically in the case of Elia and Quibil villages, in which the mangrove species that contribute to the well-being of populations and the main uses of each of these species in providing provision services were identified. The choice of these villages was due to the fact that they are covered by the Malmon-DeSIRA project and because they have different social and environmental characteristics.

Firstly, exploratory visits were carried out in the villages in order to observe the reality and make contact with the populations of Elia and Quibil. In the second stage, questionnaires were applied.

Five (5) mangrove species were identified, *Rhizophora mangle*, *Rhizophora racemosa*, *Rhizophora harrisonii*, *Avicennia germinans* and *Laguncularia racemosa*, in the villages where the fieldwork was carried out. In Elia, the dominant genus and most used by its residents is *Rhizophora*. It is preferred for smoking fish, due to its high calorific value, slow burning and smoke lessness. In the village of Quibil, the dominant and most used species is *Avicennia germinans*. In both communities, both genus of mangrove trees are used as firewood. *Rhizophora*, in addition to being used as firewood, also stood out in providing a nutritional source, with the collection off fish, crabs, oysters and materials for building houses and fences for local communities.

Through the comparative analysis of the uses attributed to mangroves in the two areas (Elia and Quibil), it was clear to distinguish the similarities and differences. Thus, it was found that although it is the same mangrove ecosystem, populations use it differently with variations in the generation and supply of ecosystem services. It is therefore concluded that the mangrove ecosystem plays an important role for local communities that benefit directly and indirectly from its services.

Keywords: mangroves; ecosystem services; coastal communities; Western Africa

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Estrutura hierárquica da classificação CICES para Serviços Ecossistêmicos	22
Figura 2 - Distribuição de florestas de mangal no mundo, no ano 2000	24
Figura 3 - Perfil de mangal de <i>Rhizophora sp</i>	28
Figura 4 - Perfil de mangal de <i>Avicennia germinans</i>	28
Figura 5 - Alguns dos principais produtos animais extraídos do mangal na Guiné-Bissau.	29
Figura 6 - Mapa da área de estudo das duas aldeias estudadas	31
Figura 7 - uso dos mangais pelos moradores	34
Figura 8 - Caça dos crocodilos nos mangais	45

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1 - Percentagem das especies por uso nutricional em aldeia de Elia	38
Gráfico 2 - Percentagem das especies por uso medicinal em aldeia de Elia	39
Gráfico 3 - Percentagem das especies por uso energetico em aldeia de Elia	40
Gráfico 4 - Percentagem dos meses que fazem corte de lenha em Elia	41
Gráfico 5 - Percentagem das especies por uso material em aldeia de Elia	42
Gráfico 6 - Percentagem das especies por uso medicinal em aldeia de Quibil	46
Gráfico 7 - Percentagem das especies por uso energetico em aldeia de Quibil	47
Gráfico 8 - Percentagem dos meses que fazem corte de lenha em Quibil	48
Gráfico 9 - Percentagem das especies por uso material em aldeia de Quibil	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Classificação da estrutura hierárquica dos Serviços Ecosistêmicos da CICES	
22	
Tabela 2 - Distribuição do ecossistema de mangal no mundo, em km ² e porcentagem	24
Tabela 3 - As 5 principais espécies de mangais identificadas na aldeia de Elia	35
Tabela 4 - Serviços ecosistêmicos de provisão do rio Cacheu, em Elia	36
Tabela 5 - Os 3 principais generos de mangais identificadas na aldeia de Quibil	43
Tabela 6 - Serviços ecosistêmicos de provisão de rio Cumbudjã, em Quibil	44

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

CICES - The Common International Classification of Ecosystem Services

FAO - Food and Agriculture Organization

IBAP- Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas

MEA - Millennium Ecosystem Assessment

ONGs - Organizações Não Governamentais

PIB - Produto Interno Bruto

PNTC - Parque Natural das Tarrafes do Rio Cacheu

SE - Serviços Ecossistêmicos

UICN - União Internacional para a Conservação da Natureza

UNEP – United Nations Environment Programme

USAID - United States Agency for International Development

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	13
2	JUSTIFICATIVA	15
3	OBJECTIVOS	16
3.1	Objectivo geral	16
3.2	Objetivos específicos	16
4	PROBLEMATICA	17
5	HIPOTEESES	19
6	METODOLOGIA	20
6.1	Area de estudo	20
6.2	Fundamentos metodológicos da pesquisa	21
7	REVISÃO DA LITERATURA	24
7.1	Serviços ecossistêmicos	24
7.2	Classificação dos serviços ecossistêmicos	25
7.3	Distribuição e importância dos mangais no mundo	28
7.4	Serviços ecossistêmicos de mangal	30
7.5	Os Mangais da Guiné-Bissau e sua importância para a população	31
7.6	Gêneros e espécies de mangal mais importantes na Guiné-Bissau	32
7.7	Importância ecológica dos mangais da Guiné-Bissau	34
7.8	Ameaças ao mangal da Guiné-Bissau	35
8	RESULTADOS	36
8.1	Identificação dos serviços ecossistêmicos na aldeia de Elia	37
8.1.1	Serviços de provisão, subcategoria nutrição	38
8.1.2	Serviços de provisão, subcategoria energia	42
8.1.3	Serviços de provisão, subcategoria materiais	44
8.2	Identificação dos serviços ecossistêmicos na aldeia de Quibil	45
8.2.1	Serviços de provisão, subcategoria nutrição	46
8.2.2	Serviços de provisão, Subcategoria energia	49
8.2.3	Serviços de provisão, Subcategoria materiais	51
9	DISCUSSÃO	53
10	CONCLUSÕES	56
11	RECOMENDAÇÕES	57
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58
	APÊNDICE A	64
	ANEXO	6666

1 INTRODUÇÃO

O mangal é um ecossistema costeiro de transição entre o ambiente terrestre e o aquático, das regiões tropicais e subtropicais do planeta, e é encontrado em aproximadamente 124 países, somando uma área total de 152.000 km², correspondente a menos de 0,5% de todas as áreas florestais do mundo (FAO, 2015). Mas mesmo assim, o mangal é um ecossistemas marinho de grande importância no que diz respeito aos serviços prestados para o bem-estar humano, para os animais, assim como para o meio ambiente.

Segundo Dias *et al.*, (2019) os mangais são ecossistemas tropicais que cumprem funções ecológicas de significativa importância para a reprodução de espécies marinhas. Os nutrientes encontrados nos mangais contribuem para a produtividade primária, alimentando grandes populações de moluscos, crustáceos, peixes, aves nativas e migratórias. Portanto, são berçários naturais, ou seja, ambientes para reprodução e criadouro de uma forma rica e diversa de vida, constituindo um valioso património de biodiversidade.

Além de ser muito importante para a biodiversidade marinha, o mangal é um ecossistema costeiro de elevada importância para as populações que vivem nas áreas de influência deste ecossistema, devido a sua utilidade pelas comunidades.

O mangal é a formação vegetal mais representativa da zona costeira da Guiné-Bissau, por isso a Guiné-Bissau é considerada um país de mangais por excelência, onde este ecossistema cobre 10% do território nacional e onde mais de 60% da população vive (Cardoso, 2017; IBAP, 2008). Eles funcionam como um recurso fundamental usado pelas comunidades costeiras para a respetiva subsistência, assim como para gerar renda. Os mangais proporcionam material energético (lenha), áreas de sua influência para habitações, bem como para cura de enfermidades na área de medicina tradicional e o desenvolvimento de atividades como a extração de sal, a pesca, a colheita de moluscos e crustáceos.

A importância dos mangais tanto em termos ecológicos, quanto sociais, suscitou ao autor da presente pesquisa o interesse pela investigação dos serviços de provisão do ecossistema de mangal em duas comunidades costeiras de Guiné-Bissau, sendo elas Elia e Quibil.

A seguir será apresentado o referencial teórico mobilizado para apoiar o desenvolvimento desta pesquisa; em seguida será apresentada a metodologia utilizada, os resultados encontrados e por fim a discussão deles, seguida de uma conclusão e recomendações.

2 JUSTIFICATIVA

Neste estudo optou-se por trabalhar somente com os serviços de provisão, devido a sua importância no contexto socioeconômico das comunidades locais, posto que são todos os produtos que podem ser consumidos, convertidos e transformados pela sociedade. Estes serviços possuem a identificação mais acessível, se comparado aos de regulação/manutenção e culturais, pois apresentam uso direto pela comunidade.

O estudo dos serviços ecossistêmicos de provisão de mangal na aldeia de Elia, na região de Cacheu; e de Quibil, na região de Tombali, ambas em Guiné-Bissau, prendeu-se com o facto de estarem abrangidas pelo projecto Malmon-DeSIRA e por possuírem diferentes características sociais, ambientais, de forma a estabelecer a comparação entre Elia, que esta no PNTC, com Quibil, que esta num espaço não protegido institucionalmente.

Elia integra a zona do Parque Natural das Tarrafes do Cacheu (PNTC), o qual possui a maior extensão de mangais da Guiné-Bissau, tendo ele uma área equivalente a 886,15 km², numa faixa costeira do noroeste da Guiné-Bissau e é caracterizado por uma extensão significativa de mangais, estimados em cerca de 350 km², em 2010 (Vasconcelos *et al.*, 2014) que corresponderiam a cerca de 40% da área do Parque. Quibil, por sua vez, esta localizada em um espaço geografico não protegido, embora só esteja separada do Parque de Cantanhez pelo rio Cumbidjã, ela não se encontra sujeita ao mesmo tipo de regras de gestão dos recursos naturais que outras aldeias vizinhas, como Cadique.

Por isso o meu interesse em identificar quais os principais usos das diferentes espécies de mangais dessas duas aldeias de Guiné-Bissau que estão sob influência do ecossistema do mangal.

Esse trabalho tem o interesse de contribuir para o mundo académico, assim como na incrementação da produção científica no país, onde a investigação científica sobre ecossistema de mangal é ainda incipiente. Além disso essa pesquisa pode auxiliar, estas e as próximas gerações, no entendimento dos pressupostos teóricos e metodológicos em pesquisas com teores semelhantes, bem como para estudos futuros, no mesmo espaço geográfico.

O resultado deste trabalho pode servir de instrumento de apoio à tomada de decisão e preparação para o poder público, população local e demais interessados, como o Instituto da Biodiversidade das Áreas Protegidas (IBAP), na conceção e implementação de políticas que vão regulamentar a forma do uso dos mangais dentro dos parques.

3 OBJECTIVOS

3.1 Objectivo geral

O **objectivo geral** desta pesquisa é o de analisar, de forma comparativa, o uso das espécies arbóreas de mangais em duas comunidades costeiras de Guiné-Bissau. Uma vez que os serviços de provisão envolvem todas as saídas nutricionais, materiais e energéticas dos sistemas vivos.

3.2 Objectivos específicos

- ❖ Identificar as espécies de mangal que contribuem para o bem-estar das populações fornecendo serviços de provisão.
- ❖ Identificar quais são os usos das principais espécies arbóreas dos mangais.
- ❖ Investigar as possíveis mudanças que podem ter ocorrido nos usos do mangal e verificar se tem havido uma perda de conhecimentos pelos jovens.

4 PROBLEMATICA

Segundo Correia Junior *et al.*, (2018), nos últimos anos, verificou-se no mundo, que ocorreu uma significativa diminuição na concentração das espécies arbóreas de mangal, devido a exploração por partes dos pescadores locais e estrangeiros,. Dentre estas, destacam-se *Avicennia germinans*, *Laguncularia racemosa*, e ainda o *Conocarpus erectus* e *Rhizophoraceae* (*Rhizophora harrisonii*, *R. mangle*, *R. racemosa*).

Alongi (2002) defende que, nas últimas cinco décadas, cerca de um terço dos mangais foram destruídos, apontando como causas o desenvolvimento urbano, da aquicultura e da mineração, e ainda a sobre-exploração da madeira, pescado, crustáceos. Isso é preocupante, pois a conservação dos mangais significa a manutenção de atividades que sustentam as comunidades na sua subsistência alimentar e económica.

De acordo com Ornellas (2019), é incontestável a importância dos mangais na manutenção da biodiversidade costeira, bem como sua relação direta com o sistema económico e social humano. Somente a conservação desse ecossistema garantirá o uso sustentável dos importantes serviços por ele prestados. Mesmo diante da importância social e ecológica deste ecossistema, as pressões globais antrópicas têm interferido negativamente neste ecossistema, tanto em uma escala espacial quanto temporal, de forma crescente, trazendo consigo consequências degradantes para os seres humanos e o meio ambiente (Dias, 2019).

Na Guiné-Bissau, os fatores antropogénicos constituem a principal ameaça aos mangais das comunidades costeiras, devido a diferentes formas de uso desse ecossistema de mangais. Por exemplo, aberturas de novos campos agrícolas, extração de madeira, corte de madeira para a fumagem de peixe, vedação dos quintais. Os mangais são constituídos por *Avicennia germinans*, *Laguncularia racemosa*, *Conocarpus erectus*, *Rhizophora harrisonii*, *R. mangle*, *R. racemosa*.

Visto que existem intervenções antropicas que causam danos ao ecossistema de mangais, essa pesquisa visa compreender questões como:

Quais são os principais usos de cada uma das espécies de mangal? Tem havido mudanças nos usos (por exemplo, consumo do fruto de *Avicénia*, usos medicinais)?

A lenha de mangal para cozinha, fumagem de peixe e fabrico de sal é cortada em zonas específicas? E é cortada seca ou verde na comunidade de Elia e Qubil?

A partir destas questões norteadoras, este trabalho foi desenvolvido a fim de trazer respostas que possam oferecer opções que poderão ajudar a populações locais e governos na melhoria das tomadas de decisões relacionadas a conservação dos mangais e contribuir para a manutenção dos serviços oferecidos pelos ecossistemas de mangais.

5 HIPOTEESES

Nesta senda pode-se partir do pressuposto que novos modelos de preservação e conservação sustentável do ecossistema do mangal são capazes de auxiliar na manutenção dos serviços de ecossistemas dos mangais ou ainda supor que:

- i) A pressão da população sobre os mangais é diferenciada segunda a região, a etnia e os modos de vida das populações costeiras;
- ii) As praticas relacionadas ao corte de mangal diferenciam-se em função da finalidade do uso;

Estas hipóteses são algumas alternativas que podem ser de grande importância para contribuir na manutenção dos ecossistemas dos mangais da Guiné-Bissau.

6 METODOLOGIA

6.1 Area de estudo

Para a pesquisa foram selecionadas duas aldeias localizadas na Guiné-Bissau, uma no norte e a outra no sul (Figura 6). A primeira aldeia é Elia que está situada no norte da Guiné-Bissau, pertence ao PNTC localizado no extremo noroeste da Guiné-Bissau, na Região Administrativa de Cacheu (incluindo os setores administrativos de Cacheu e S. Domingos). A área posiciona-se geograficamente entre as coordenadas geográficas $12^{\circ}18'13.1''\text{N}$ e $16^{\circ}23'16.17''\text{W}$.

A segunda área do estudo é Quibil, que está localizado no sul da Guiné-Bissau, na região de Tombali, sector de Catio. A área está localizada entre as coordenadas geográficas $11^{\circ}16'13.0''\text{N}$ e $15^{\circ}14'12.1''\text{W}$.

Figura 6 - Mapa da área de estudo das duas aldeias estudadas

Fonte: *google earth* (2024)

Caraterização dos aspectos físico-geográficos da area de estudo (Elia) e (Quibil)

A aldeia de Elia compreende uma área total de cerca de $10,5 \text{ km}^2$, caracterizado pela ocorrência de extensas áreas de mangais susceptíveis as inundações, devido ao seu relevo, que é quase plano (IBAP, 2014) A superfície total do Parque Nacional das Tarrafes do Cacheu

(PNTC) é de 88 615 hectares , dos quais cerca de 68% são mangal, sendo considerado o maior bloco contínuo de mangal da África Ocidental (IBAP, 2014). O PNTC abrange 47 tabancas (termo crioulo para povoado/aldeia na Guiné-Bissau) e é etnicamente diverso.

Podem considerar-se no PNTC três zonas. Mas neste trabalho, cingiu-se somente no noroeste, que é caracterizada por extensas áreas de mangal, recortadas pelo Rio Cacheu e pelos braços de mar que dele derivam; e por bolanhas de água salgada, sistema agrícola tradicionalmente praticado pelas etnias Felupe e Baiote.

Segundo dados obtidos no campo, a aldeia de Elia, é composta por 101 fogões¹ e tem uma população de cerca de 788 habitantes, dos quais 84 são homens e, 111 são mulheres, 264 são rapazes, 186 são raparigas e 140 são crianças. Nessa aldeia encontra-se grupo étnico tradicional Baiotes.

A segunda área do estudo é a aldeia de Quibil, que está localizado no sul de país concretamente na região de Tombali, sector de Catió, nestas zonas encontra-se o grupo étnico tradicional Balanta. Essa aldeia tem 54 fogões e uma area compreendida por cerca de 14.5 km², e uma população estimada de 872 habitantes, que ocupa esta zona costeira de mangal.

Quibil não fica situada dentro de um parque natural, e embora só esteja separada do Parque de Cantanhez pelo rio Cumbidjã, ela não se encontra sujeita ao mesmo tipo de regras de gestão dos recursos naturais que outras aldeias vizinhas, como Cadique. A sua proximidade a Catió, em uma distância de 5 km, capital da região de Tombali, permite-lhe um maior acesso ao mercado para venda dos seus produtos, como é o caso do carvão e do peixe.

6.2 Fundamentos metodológicos da pesquisa

Para realizar o estudo sobre o aprovisionamento das espécies dos mangais de Elia e Quibil foi adotada a seguinte metodologia: revisão bibliográfica, que consistiu em consultas a diferentes bancos digitais de literatura científica que se encontram disponíveis na base de dados das instituições públicas de Guiné-Bissau, que trabalham com a gestão ambiental.

¹ O termo fogão foi utilizado neste trabalho tendo em vista dois sentidos que estão conetados, ou seja além de ser o instrumento onde é cozido e preparado os alimentos, também representa um agregado familiar, composto por relações conjugais e de parentesco.

A revisão bibliográfica consistiu na leitura da literatura científica sobre os serviços ecossistêmicos de mangais, tais como livros, monografias, dissertações, teses e artigos, consultas às fontes digitais disponíveis na internet, na base de dados das instituições públicas como Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas (IBAP), que é responsável pela gestão do Parque Natural das Tarrafes do Cacheu (PNTC) e Organizações Não Governamentais (ONGs), que trabalham em prol da conservação dos mangais na Guiné-Bissau, pela gestão dos mangais no país. Nas instituições foi feita a recolha dos relatórios dos trabalhos de campo das diferentes organizações que trabalham para proteger o meio ambiente.

Paralelamente a revisão bibliográfica, também foi realizada uma pesquisa de campo. A pesquisa de campo foi constituída por duas etapas. Na primeira etapa foram feitas visitas exploratórias para a observação da realidade e contato com as populações das comunidades de Elia e de Quibil. Foi nessa etapa que descobrimos que a madeira do mangal é a base da fonte energética nessas comunidades. Nesta fase identificaram-se as infraestruturas da comunidade, a paisagem e os principais atores locais (homens e mulheres responsáveis dos fogões) que estão diretamente envolvidos com o uso do mangal em termos de serviços de provisão.

Na segunda etapa, foram aplicados questionários aos responsáveis dos fogões (homem e mulher), que poderiam oferecer informações específicas do que está sendo estudado, tanto na comunidade de Elia quanto em Quibil (Apêndice A). O conteúdo desses questionários destinou-se a identificar os principais usos dos gêneros arbóreos do mangal nas duas aldeias estudadas e foram aplicados em 28/04/2023 a 23/05/2023, com 155 informantes-chave das duas comunidades Elia (101) e Quibil (54), baseado na utilização do Roteiro de Entrevistas.

Análise estatística dos dados coletados no campo

Para a identificação dos Serviços Ecossistêmicos de provisão foi utilizado como conceito chave, o aporte teórico da classificação CICES (*Common International Classification Ecosystem Services*, 2010). Como o quadro da CICES foi desenvolvido para identificar os serviços de todos os ecossistemas (Anexo 1), nessa pesquisa o quadro foi adaptado aos serviços identificados potencialmente nas áreas. E para obter informação na

aldeia de Elia, relativa às percepções locais sobre os SE e sobre as ameaças e a conservação dos mangais no PNTC, realizaram-se questionários semiestruturados, e também utilizando-se a técnica dos informantes-chave (cinco informantes) para aprofundar certas questões.

Este método consiste em interações verbais com base em questões estabelecidas previamente, mas em que simultaneamente há liberdade para que o inquirido possa expressar-se e opinar, com o objetivo de facilitar a obtenção da informação uma vez que a comunicação e entendimento das perguntas não era simples para os entrevistados na comunidade. Os dados coletados durante as entrevistas foram tabulados em planilhas eletrônicas do *Office Excel* (versão para estudante), gerando tabelas e gráficos para subsidiar as análises e a formação do banco de dados para auxiliar nos resultados.

7 REVISÃO DA LITERATURA

7.1 Serviços ecossistêmicos

O termo “Serviços de Ecossistema” foi usado pela primeira vez em 1960, quando também começou a ser questionada a interação entre ecologia e economia. Ele ganhou expressão quando se impulsionou o debate sobre o desenvolvimento sustentável, nos anos 70. Naquele momento o mundo percebeu que os recursos naturais não eram infinitos. Logo, a sua escassez poderia ser uma realidade vindo a comprometer a qualidade do bem-estar humano.

Contudo esse termo “Serviços de Ecossistema” tornou-se popular no século XXI, com publicação do *Millennium Ecosystem Assessment* (MEA, 2005), em português “Avaliação Ecossistêmica do Milênio”, que procurou determinar a forma como definir, considerar e classificar os Serviços Ecossistêmicos (SE), identificando as alterações nos ecossistemas e como elas afetariam o bem-estar da humanidade.

Antes da publicação do MEA em 2005, muitos autores já haviam mencionado o conceito de SE nas suas obras. Em 1977 Walter Westman sugeriu que o valor social dos benefícios que os ecossistemas proporcionam poderia ser potencialmente enumerado, a fim de que a sociedade pudesse tomar decisões políticas e administrativas de maneira mais informativa. Ele chamou esses serviços de “serviços da natureza”.

O conceito permite compreender em larga escala a ligação entre o funcionamento dos ecossistemas aos benefícios do bem-estar humano em diversos domínios, entre os quais temos: i) domínio ecológico, que mostra que um ecossistema equilibrado estruturalmente e funcionalmente oferece um maior conjunto de serviços, e de forma mais consistente ao longo do tempo; ii) domínio econômico, que corresponde à associação de um valor a cada serviço providenciado pela natureza; iii) domínio social, que se refere ao papel que o ambiente tem na sociedade e as suas interações (Fisher *et al.*, 2009).

Nas bibliografias recentes o conceito de SE está relacionado com os benefícios que as sociedades obtêm, direta e indiretamente na natureza (Costanza *et al.*, 1997), e esses estão associados aos alimentos, a água, matéria prima para o fabrico de produtos e moradias etc.

Mais tarde, Boyd & Banzhaf (2007), destacaram-se pela inovação na definição e introdução de novos termos, definindo os SE como componentes diretamente consumidos ou apreciados do ambiente para produção de bem-estar, havendo uma separação entre aquilo que são serviços e benefícios. De forma distinta, Fisher *et al.*, (2009) define os SE como aspetos do ecossistema utilizados, passiva ou ativamente, para produção de bem-estar.

A definição de SE foi evoluindo ao longo do tempo, até que recentemente se percebeu que não existe uma definição global, devido à complexidade da relação entre os domínios, e portanto, cada grupo de interesse, ou diferentes organizações, com motivações diferentes, poderá ter uma visão particular sobre os serviços ecossistêmicos (Fisher *et al.*, 2009; Newton *et al.*, 2018).

7.2 Classificação dos serviços ecossistêmicos

Para a classificação dos SE, levando-se em consideração a diversas obras conceituadas, nota-se que é um processo complexo devido a dinâmica do próprio ecossistema, as suas características e a compreensão de seu funcionamento; e como tal é um processo em constante mutação (Fisher *et al.*, 2009).

A classificação dos serviços inicia-se pelo conceito de SE, baseando-se na estrutura do ecossistema, assim como na característica do serviço. Contudo para classificar os SE é essencial conhecer o contexto de decisão ou motivações do stakeholder para a avaliação do SE (MEA, 2005). Após todo este processo é possível classificar os serviços baseando-se no objetivo do trabalho.

O MEA foi um estudo científico de iniciativa da Organização das Nações Unidas com o envolvimento de pesquisadores e posteriormente adaptada e refinada pelas iniciativas seguintes *The Economics of Ecosystems and Biodiversity* (TEEB 2007) e *Common International Classification of Ecosystem Services* (CICES). O relatório analisou o estado dos ecossistemas mundiais através das atividades humanas que sobre eles exercem pressão, pondo em risco a capacidade para sustentar as gerações futuras. A iniciativa MEA propõe um esquema de classificação dos SE bastante operacional, acessível e facilmente inteligível, mas sendo um dos mais generalizados. Baseia-se em quatro categorias de serviços: i) provisão; ii) regulação; iii) cultural; e iv) suporte.

- i) A primeira categoria são os **serviços de provisão**, (responsáveis pelo

fornecimento de suporte básico para a vida como: comida, água, madeira, fibra e combustível). Esta é uma das categorias que tem maior relevância na perspectiva antropogénica, uma vez que quando a capacidade de fornecer os produtos é afetada, a sua falta é imediatamente sentida.

iii) A segunda categoria são os **serviços de regulação**, como por exemplo, funções de regulação do clima, dos ciclos biogeoquímicos, da regulação de inundações e da purificação da água; pois os serviços dessa categoria controlam os processos ecológicos essenciais, desde clima, qualidade da água, aos vetores de doenças, e não obedecem a uma produção (MEA, 2005b).

iv) A terceira categoria, dos **serviços culturais** dizem respeito aos valores espirituais e religiosos, valores estéticos, de recreação e ecoturismo, que normalmente são mais negligenciadas nos processos de avaliação de SE, pela dificuldade em quantificar e valorar (MEA, 2005b).

v) Por fim, mas não menos importante, a quarta categoria são dos **serviços de suporte**.

Esses são responsáveis pelo ciclo de nutrientes, formação do solo e produção primária. São responsáveis pelas funções vitais do ecossistema, em que apesar do serviço não afetar diretamente o ser humano, providencia um benefício indireto. São, no entanto, estes serviços que garantem o bom funcionamento do sistema, bem como a saúde do ecossistema, o que mais uma vez confirma a complexidade de ligações entre os diferentes processos (MEA, 2005b).

Após a MEA (2005), vários métodos de classificação foram elaborados, mas há pouca clareza na diferenciação entre SE e função ecossistémica (Fisher *et al.*, 2008).

Em 2010 surgiu a Common International Classification of Ecosystem Services (CICES), que em português quer dizer classificação internacional comum dos serviços ecossistémicos. A classificação *The Common International Classification of Ecosystem Service* (CICES), foi criada pela Divisão Estatística das Nações Unidas, em 2010, como parte da revisão do Sistema de Contabilidade Económico Ambiental. Teve como objetivo contribuir para a normalização e categorização dos serviços ecossistémicos para facilitar a troca de informações sobre os diferentes ecossistemas.

O modelo agrega as classificações apresentadas tanto pela MEA (2005) como pelo TEEB (2010) (Haines-Young e Potschin, 2011) e propõe uma classificação baseada em três categorias: serviços de provisão, serviços de regulação e manutenção e serviços culturais. Os serviços de suporte foram eliminados desta classificação por se entender que são parte integrante dos processos e funções dos ecossistemas (Haines-Young e Potschin, 2011).

Essa abordagem permite superar o problema da dupla contagem e ser aplicável em diferentes ou múltiplas escalas geográficas. A categorização proposta pelo CICES é dividida em níveis de detalhamento (Figura 1). A seção, é o nível mais alto e o mais genérico desta estrutura e compreende três grupos distintos: serviços de provisão, serviços de regulação e manutenção, e serviços culturais. Posteriormente, a estrutura segue uma série composta por divisão, grupo, classe e tipo de classe. A estrutura foi proposta como uma forma de lidar com desafios que surgiram em relação a diferentes escalas e temáticas usadas em diferentes aplicações (Haines-Young e Potschin, 2011). Desta forma, a CICES segue uma estrutura hierárquica como forma de permitir aos usuários selecionar o nível mais adequado para a aplicação para a pesquisa (Souza *et al.*, 2016).

Figura 1 - Estrutura hierárquica da classificação CICES para Serviços Ecossistêmicos

Fonte: Haines -Young; Potschin (2011).

Existe uma dependência na hierarquia da estrutura da CICES, onde as características usadas para definir os serviços nos níveis inferiores são herdadas das seções, divisões e grupos. No entanto, no nível de classe e tipo de classe, o sistema foi projetado para que as pessoas possam adicionar serviços e alinhar dentro das categorias mais amplas (Tabela 1).

Tabela 1 - Classificação da estrutura hierárquica dos Serviços Ecossistêmicos da CICES

SEÇÃO	DIVISÃO	GRUPO
-------	---------	-------

PROVISÃO	NUTRIÇÃO	Biomassa
		Água
	MATERIAS	Biomassa, Fibras
		Água
	ENERGIA	Fontes de energia à base de biomassa
		Energia Mecânica

Fonte: Haines - Young; Potschin (2011).

Para a definição dos níveis que compreendem a estrutura, a seção de provisão envolve todas as saídas nutricionais, materiais e energéticas dos sistemas vivos. São produtos tangíveis que são consumidos diretamente ou usado para a fabricação de outros produtos. Dentro da seção de Provisão, quatro divisões principais de serviços são definidas, sendo eles: i) nutrição, que inclui todos os resultados do ecossistema que são utilizados direta ou indiretamente para fins alimentícios, acrescentando água potável que inclui o consumo humano; ii) materiais, que são decorrentes de fontes biológicas ou orgânicas (biomassa,) e água e podem incluir estruturas genéticas; iii) energia faz uma distinção entre as fontes de energia baseadas em biomassa, onde o material orgânico é consumido (por exemplo, madeira combustível) e a energia fornecida às pessoas pelos animais (Haines -Young e Potschin, 2011).

Portanto, de acordo com a CICES (2010), a estrutura hierárquica é projetada para definir as questões de escala dependendo do objeto de estudo. Assim, as categorias mais agregadas de Divisões e Grupos podem ser usadas para relatar em escalas espaciais mais amplas, onde os números de classes mais específicas são combinados.

A identificação dos SE com base em categorias é fundamental para avançar e compreender a quantificação e a valoração, muito embora não exista uma categorização única nem uma descrição padronizada dos serviços incluídos em cada categoria. Mas cada classificação tem os seus propósitos, vantagens e desvantagens.

7.3 Distribuição e importância dos mangais no mundo

Os mangais são ecossistemas costeiros encontrados em regiões tropicais e subtropicais, nas áreas de transição entre os ambientes terrestre e marinho (Schaeffer-Novelli, 1995). Segundo Constanza *et al.*, (1997) como um ecossistema natural típico, os mangues

apresentam características e propriedades particulares, que determinam as funções que desempenham, tanto ecológicas quanto socioeconômicas, pelo fornecimento de bens e serviços.

Os mangais são florestas altamente produtivas e complexas, que se desenvolvem em zonas de transição entre o ambiente terrestre e marinho (Duke, 1992). Esses são quase exclusivamente tropicais, o que sugere uma limitação de sua distribuição pela temperatura da água. Conseguem sobreviver em temperaturas superiores a 20°C, e em temperaturas do ar tão baixas quanto 5°C, mas são intolerantes à geada (Hogarth, 1999).

Os mangais ocorrem em duas regiões biogeográficas distintas: no oceano Indo-Oeste Pacífico (Indo West Pacific - IWP), que envolve Ásia, Austrália, Oceania e costa Oriental da África; e no Atlântico-Caribe-Leste Região do Pacífico (Atlantic-Caribbean- Eastern-Pacific - ACEP) que compreende as Américas e a Costa Ocidental da África (Duke, 1992; Hogarth, 1999).

Figura 2 - Distribuição de florestas de mangal no mundo, no ano 2000

Fonte: Chandra *et al.* (2011).

As estimativas das áreas ocupadas pelos mangais variam significativamente entre diversos estudos. Em termos globais os mangais representam cerca de 0,5 % de todas as florestas, e cerca de 1 % de todas as florestas tropicais. Eles foram identificados em 124 países, no período de 1980 a 2005, e distribuem-se em uma área de 152.310 km². A maior extensão encontra-se na Ásia, seguida pela África, América do Sul e América Central (FAO, 2007).

A África constitui o segundo continente com maior área de mangal do mundo, englobando cerca de 3,8 milhões de hectares, representando, portanto, cerca de 21% da

cobertura global deste tipo de vegetação (Spalding *et al.*, 1997) conforme demonstrado na Tabela 2. Apesar da África Ocidental albergar uma maior extensão deste ecossistema, a África Oriental apresenta uma maior diversidade de espécies de mangais (FAO, 2007).

Tabela 2 - Distribuição do ecossistema de mangal no mundo em km² e porcentagem %

Região	km²	%
Ásia	58. 580	38
África	31. 600	21
América do Norte e Central	22. 630	15
América do Sul	19. 780	13
Oceania	19. 720	13

Fonte: Chandra *et al.* (2011).

No que concerne a distribuição dos mangais na África Ocidental, na direção norte-sul, estende-se ao longo dos 19 países: Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, República da Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benim, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe (Ilhas), Gabão, República do Congo, República Democrática do Congo e Angola (Basha, 2018).

Este ecossistema na África Ocidental compreende cerca de 2,4 milhões de hectares, representando 13% deste ecossistema globalmente (USAID, 2014). Entre os mangais da África Ocidental, a Nigéria incorpora uma cobertura de mangal de grande escala, com 738.600 hectares, aproximadamente 35% do total de mangal da África Ocidental (UNEP, 2007). A Guiné-Bissau é o segundo país mais importante em termos de área de mangais nesta região (UNEP, 2007).

Os mangais são extremamente importantes para os seres vivos e para a natureza, pois providenciam uma série de serviços ecossistêmicos, como berçário para reprodução de diversas espécies marinhas, proteção costeira contra ventos fortes, estabilização do solo contra erosão etc. Segundo Sandilyan (2012), os mangais são um dos mais ricos repositórios de diversidade biológica e genética do mundo, além de que 90% dos organismos marinhos passam parte da sua vida neste ecossistema e 80% dos peixes, a nível mundial, são capturados nestes ecossistemas.

Para Cardoso (2017), os mangais oferecem inúmeros serviços que vão desde a manutenção e regulação do clima, sobretudo por serem um importante sumidouro de carbono

e ainda serviços de aprovisionamento para as populações humanas costeiras dependentes dos recursos naturais neles disponível.

7.4 Serviços ecossistêmicos de mangal

Ecologicamente os mangais desempenham um papel crucial na fertilização, estabilização e proteção da costa, filtração, regulação do clima e atuam como suporte da cadeia alimentar e como berçários para muitas espécies de peixes e invertebrados. (Adame, 2011; Lacerda, 1984).

No que se refere à perspectiva social e econômica, fornecem uma ampla gama de produtos lenhosos e não lenhosos que suportam economias rurais e têm alto potencial para o ecoturismo (Ajonina, *et al.*, 2008; Basha, 2018), pelo que as comunidades costeiras dependem dos recursos disponíveis neste ecossistema (Acharya, 2002).

7.5 Os Mangais da Guiné-Bissau e sua importância para a população

O ecossistema do mangal, também designado localmente por “tarafe” ou “tarrafe”, é a formação vegetal mais representativa da zona costeira da Guiné-Bissau, por isso Guiné-Bissau é considerado um país de mangais por excelência. A área deste ecossistema cobre mais de 8% do território nacional (Cardoso, 2017; IBAP, 2008); distribuindo-se ao longo dos numerosos braços de mar existentes de norte a sul do país. Por exemplo, extensas áreas de mangais podem ser encontradas nos estuários e zonas costeiras de Cacheu, Biombo, Oio, Quinara e Tombali e no arquipélago dos Bijagós (Temudo & Cabral, 2017; UNEP, 2007).

Segundo Temudo & Cabral (2015), em 2015 as florestas de mangal ocupavam 349.555 hectares do território da Guiné-Bissau, 47% mais do que em 1990, o que corresponde a uma taxa de variação anual de 1,54%. Este aumento líquido no país está em claro contraste com os dados reportados oficialmente pela FAO (uma taxa de variação anual de -1,86%) (FAO-FRA, 2015).

Metade da população guineense encontra-se na zona costeira e vive há séculos em estreita relação com o ecossistema de mangal e sua rica pesca (CILSS, 2016). Este ecossistema é responsável direta ou indiretamente por 70% do potencial de pesca da Guiné-Bissau. Além da pesca as comunidades costeiras também extraem dos mangais lenha,

moluscos e crustáceos bem como, mel e sal. São vários os grupos que tradicionalmente cultivam arroz alagado nos mangais, áreas denominadas “bolanhas de tarrafe”.

Os mangais são explorados como um recurso fundamental pelas comunidades que vivem ao longo da costa para a subsistência das populações e um valioso património de biodiversidade (Cardoso, 2017), de onde se obtêm serviços de provisão, regulação, suporte e culturais. É dos mangais que as populações das zonas costeiras retiram parte da sua alimentação e outros produtos que precisam para garantir a sua saúde, as suas necessidades energéticas e para o seu bem-estar em geral (Barros *et al.*, 2013).

A Guiné-Bissau tem um papel muito importante na conservação da biodiversidade mundial; e a biodiversidade é indispensável à população desta nação que, lutando contra as mais variadas carências, retira um sustento ainda seguro da floresta, dos rios, dos mangais e do próprio mar (IBAP, 2007).

As florestas ocupam mais de metade do território nacional deste país e contribuem com 13,7% do Produto Interno Bruto (PIB) (IBAP, 2008). Elas servem de fonte de alimentos, de combustível, de materiais de construção, de fibras e de medicamentos para a maior parte da população guineense. A economia e a sobrevivência da maior parte da população guineense dependem diretamente da exploração dos recursos naturais, sendo a agricultura, a silvicultura e a pesca as bases do desenvolvimento, tanto local como nacional (Silva *et al.*, 2012). Dado que as atividades de subsistência não entram na conta no PIB, a importância socioeconómica da exploração dos recursos naturais é muito maior do que os valores do PIB revelam.

7.6 Gêneros e espécies de mangal mais importantes na Guiné-Bissau

Estão presentes na Guiné-Bissau seis espécies de mangal: *Avicennia germinans*, *Conocarpus erectus*, *Laguncularia racemosa*, *Rhizophora mangle*, *Rhizophora harrisonii* e *Rhizophora racemosa*, sendo a *Avicennia germinans* e a *Rhizophora mangle* as espécies dominantes (Catarino, 2004), ocorrendo em povoamentos mistos ou monoespecíficos (Temudo & Cabral, 2017).

Rhizophora: gênero de mangal, cuja altura média pode chegar a até 10 metros; fica localizada nas franjas litoraneas e nas margens de rias inteiramente controlados pela maré; cobre um leito aproximadamente de 20 a 100 m de largura na margem dos rios e tem raízes

em arcobotante, diretamente ligadas aos ramos ou ao tronco (MDRA, 2009; PRCM, 2011), conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3 - Perfil de mangal de *Rhizophora sp*

Fonte: autoria própria (2024)

Avicennia germinans: espécie de mangal que pode atingir entre 12 a 15 m de altura; ocupa a parte mais alta e menos frequentemente inundada em função das marés semidiurnas; caracteriza-se pela presença de pneumatóforos ou raízes respiratórias que crescem de baixo para cima e surgem a poucos centímetros do solo, ao redor da árvore, conforme ilustrado na Figura 4. A presença desses sistemas radiculares bastante densos provoca diversos efeitos que contribuem diretamente para os serviços prestados pelos mangais (MDRA, 2009; PRCM, 2011).

Figura 4 - Perfil de mangal de *Avicennia germinans*

Fonte: autoria própria (2024)

7.7 Importância ecológica dos mangais da Guiné-Bissau

A Guiné-Bissau alberga grande diversidade faunística protegida, entre quais destacam-se as seguintes espécies: manatim-africano (*Trichechus senegalensis*) e o hipopótamo (*Hippopotamus amphibious*). O país é um dos centros principais de observação das aves a nível mundial e diferentes espécies de tartaruga marinha. (Wetlands International, 2017).

Contudo, o ecossistema de mangal também alberga um enorme grupo de invertebrados, dos quais temos a classe de moluscos (excluindo os cefalópodes), tal como ostras (*Crassostrea gasar* e *Crassostrea tulipa*), combé (*Anadara senilis*), lingrão (*Tagelus adansonii*), gandin (*Pugilina morio*), caramussa (*Tympanotonus fuscatus*) e cunchurbedja (*Cymbuin sp*) (Silva *et al.*, 2012; PRCM, 2011) e alguns crustáceos como cacre (*Uca tangeri*, *Samartium curvatum* ou *Goniopsis cruentata*), camarão (*Farfantepenaeus notialis*) e caranguejo (*Callinectes marginatus*) (IBAP, 2002) demonstrado na Figura 6.

Figura 5 - Alguns dos principais produtos animais extraídos do mangal na Guiné-Bissau.

a) Ostra; b) Camarão; c) Cuntchurbedja; d) Gandin; e) Lingrão; f) Cacre; g) Caramussa; h) Caranguejo. Fonte: Té (2005); Barri (2008); Dias (2019)

7.8 Ameaças ao mangal da Guiné-Bissau

A pressão sobre os ecossistemas costeiros e os seus recursos tem aumentado de forma dramática nas últimas décadas estendendo-se de forma progressiva para locais de maior biodiversidade (FAO, 2009). Na Guiné-Bissau entre 60 a 80% da população vive atualmente na zona costeira, onde a maior parte da atividade económica está concentrada, e a pressão sobre os recursos costeiros e marinhos está aumentando (World Bank, 2004; UNEP, 2007).

Dentro da zona costeira, as principais ameaças à função deste ecossistema e à qualidade do habitat resultam de atividades como a extração de madeira, corte seletivo de madeira para a fumagem de peixe, vedação dos quintais, produção do carvão vegetal, assim como o desmatamento de áreas de mangal para a cultura de arroz (Catarino *et al.*, 2012; Faria *et al.*, 2014) que conduzem a uma séria degradação do solo e à erosão em algumas áreas. Este

ecossistema é tão específico que qualquer alteração ambiental mínima conduz a uma mortalidade massiva em poucas semanas (Blasco, 1991).

A necessidade de obter alimentos para uma população costeira em expansão aumenta a pressão sobre os mangais. Relativamente aos serviços de regulação, espera-se que a vulnerabilidade de África às alterações climáticas e à desertificação aumente devido as más práticas humanas, como a desflorestação e a degradação geral da terra.

8 RESULTADOS

Antes de apresentar os dados, sua análise e discussão, deu-se primazia para abordar primeiro a questão da identificação dos participantes e de em seguida apresentar os resultados encontrados e sua respectiva discussão.

Perfil dos entrevistados

Na pesquisa realizada, houve a participação de 155 responsáveis de fogões (homens e mulheres) das aldeias de Elia e Quibil, onde se fez o trabalho de campo, que se mostraram dispostos a responder o questionário. Um fogão é geralmente constituído por dois responsáveis. O dono do fogão ou o responsável principal é o homem, e a mulher é a responsável secundária. Tem casos em que uma mulher pode assumir o cargo do responsável

de fogão, isso quando ela ficar viúva. Nesse grupo, todos são residentes locais a mais de 10 anos. E por serem eles os mais envolvidos nos usos de diferentes gêneros arbóreos dos mangais, com usos distintos, sendo que os homens mais na construção de habitações e a mulher mais na parte da cozinha. Foi com base nisso que considerou-se conveniente trabalhar com os responsáveis pelos fogões, para a identificação dos principais usos dos gêneros dos mangais por cada fogão.

As condições habitacionais dos moradores da aldeia de Elia são caracterizadas pelo uso do mangal, quer como matéria-prima na construção de habitações (Figura 7-A), como lugar de cultivo de arroz de mangal, assim como o mangal é usado para outros fins como lenha (Figura 7-B). Evidências abaixo comprovam uma das aplicabilidades.

Figura 7 - uso dos mangais pelos moradores

Fonte: autoria própria (2024).

8.1 Identificação dos serviços ecossistêmicos na aldeia de Elia

Apartir do levantamento feito no campo, os serviços de provisão identificados na aldeia de Elia estão relacionadas as classes de animais silvestres (peixes, crustáceos e moluscos), fibras (madeira convertida em materiais de construção das habitações) e recurso energético (lenha) a base de plantas; e foram identificados 5 principais espécies de mangais que contribuem para o serviço de provisão nessa aldeia.

Tabela 3 - 5 principais espécies de mangais identificadas na aldeia de Elia

Nomenclatura científica	Nome popular na aldeia de Elia (etnia Baiote)	Usos	Serviços de acordo com a classificação CICES

<i>Avicennea germinans</i>	Gábesó	Cabo (pau) de arado para lavoura; Cerca ou vedação dos quintais; Trevas de casa; Lenha para fumagem de peixe; Lenha para cozinhar comida; Provisão de nutrientes para a fauna; Pesca (de cacre, caramussa e caranguejo); Extração de casca e raízes para medicina tradicional.	Nutrição; Energia; Material; Medicinal.
<i>Rhizophora Racemosa</i>	Capalalá	Madeira muito utilizada na construção civil (confeção das cercas, cobertura de palhoças. Pilar ou forquilha, vigas, pontes).	Nutrição; Energia; Material; Medicinal.
<i>Rhizophora Mongle</i>	Cadjórdjor	Lenha para cozinhar e fumar peixe;	
<i>Rhizophora Harrisonii</i>	Emucur/ cariguringo	Pesca e provisão de nutrientes para fauna.	
<i>Laguncularia Racemosa</i>	Ghágra	Usada na medicina tradicional e provisão de nutrientes para fauna.	Nutrição; medicinal.

Fonte: autoria própria (2024)

Com base na proposta da CICES (2010), foram considerados nesta análise um total de **cinco (5) serviços de provisão**, elencados na Tabela 4, que abrangem as quatro categorias de divisão: **nutrição, materiais, energia e medicinal**; distribuídos em quatro classes: animais marinhos; plantas marinhas; recurso à base de plantas; e fibras/materiais de plantas para uso direto ou transformação.

Tabela 4 - Serviços ecossistêmicos de provisão do rio Cacheu em Elia

Categoria	Divisão	Grupo	Classe	Tipo de Classe
-----------	---------	-------	--------	----------------

PROVISÃO	NUTRIÇÃO	Biomassa	Animais marinhos	peixes, caranguejo, combé, caranusa, cacre, camarão
			Plantas marinhas (raízes, folhas e frutas)	Comida das crianças Medicamentos
	ENERGIA	Fonte de energia à base de Biomassa	Recursos à base de plantas (lenha)	Lenha para cozinhar comida (<i>Rhizophora mangle</i>); Lenha para fumar peixe (<i>Avicennia germinans</i>)
MATERIAS	Biomassa	Fibras/materiais de plantas para uso direto ou transformação, construção (pilares, cercas)	de rupturas de diques; Estrutura das casas/pilares; travas de teto; Arado; Vedação de casa e campos; Cordas;	

Fonte: Adaptado de Haines-Young e Potschin (2011).

8.1.1 Serviços de provisão, subcategoria nutrição

Quanto ao uso de serviços de provisão para fins de nutrição, destacam-se duas formas de uso deste serviço, através dos recursos não madeiros e dos recursos madeiros.

Serviços de provisão dos recursos não madeiros, em Elia

Na aldeia de Elia, os responsáveis pelos fogões reportaram uma grande variedade de serviços de provisão fornecidos pelos mangais, a citar: espécies de peixes, bivalves e crustáceos, que de alguma forma podem ser usadas na alimentação familiar, ou serem vendidas como fonte de rendimento; e na maior parte dos casos têm ambas utilizações.

No que se refere a pesca, as espécies que apresentaram destaque entre os entrevistados foram: 1) peixes – tainha (*Mugil sp.*), bentana (*Tilapia guineensis.*), barbo (*Polydactylus quadrifilis sp.*) e djoto (*Pseudolithus elongatus sp.*); 2) crustaceos - camarão (*Farfantepenaeus notialis*), caranguejo (*Callinectes marginatus*), cacre (*Uca tangeri*) e 3) moluscos - ostras (*Crassostrea gasar*), combé (*Anadara senilis*), lingrão (*Tagelus adansonii*), gandim (*Pugilina morio*), caramussa (*Tympanotonus fuscatus*).

A pesca foi mencionada como uma das mais importantes atividades econômicas e de subsistência na aldeia de Elia. Essa atividade é realizada pelos responsáveis dos fogões (homens e mulheres).

De referir que a pesca de moluscos e crustáceos (caranguejo (*Callinectes marginatus*), cacre (*Uca tangeri*), ostra (*Crassostrea gasar*), combé (*Anadara senilis*), lingrão (*Tagelus adansonii*), gandim (*Pugilina morio*), caramussa (*Tympanotonus fuscatus*)) é caracterizada pelos entrevistados, como sendo de grande importância nutricional e ela é majoritariamente para consumo próprio. Exceto a pesca de camarão, que é realizada tanto para comercialização, quanto para o próprio consumo; e a coleta de ostra, que em Elia é o produto mais extraído e o segundo mais comercializado. A pesca, por vezes é realizada com flexas ou uma espécie de lança; e a caça dos varanos “linguana” nos ecossistemas dos mangais.

As crianças por vezes organizam-se em grupo, para caçar aves e mamíferos. O mel é sobretudo extraído de colmeias naturais nessa comunidade, havendo poucos entrevistados que fazem apicultura.

No que se refere a agricultura, os entrevistados de Elia reportaram que nos últimos 15 anos foram abertos 17 novos campos agrícolas para o cultivo de arroz de mangal nesta comunidade e seus arredores.

Serviços de provisão dos recursos madeireiros, em Elia

O gráfico 1 ilustra as espécies arbóreas mais utilizadas para nutrição na aldeia de Elia.

Gráfico 1- Percentagem das especies arboreas usadas para fins nutricionais em Elia

Fonte: autoria propria (2024)

A gênero *Rhizophora* é o habitat de diversos organismos que são consumidos pela população de Elia. A citar: mariscos, ostras, caranguejos, cacres, os quais são coletados nas proximidades e superfície das raízes das árvores onde predominam os solos lamosos.

Em Elia as raízes de *Rhizophora* são consumidas por crianças e jovens, quando eles estão sujeitos à fome, durante o exercício da atividade pesqueira. No entanto, em Elia esta pratica esta diminuindo. Nas velhas gerações as pessoas consumiam o fruto da *Avicennia*, na época de fome que antecedia as colheitas de arroz, preparando-o com ostras, camarões e chabeu (nome crioulo para o fruto da palma), um tipo de palmeira comumente encontrado em Guiné-Bissau.

Também foi citada a utilização de raízes, folhas e casca, de diferentes espécies de mangais para fins medicinais. O gráfico 2 apresenta as principais espécies.

Gráfico 2 - Percentagem das espécies por uso medicinal em aldeia de Elia

Fonte: autória própria (2024)

No que concerne aos fins medicinais atribuídos às espécies arbóreas do mangal, em Elia, praticamente todas as espécies de mangal são utilizadas. Dentre as espécies utilizadas, a *Laguncularia racemosa* e *Avicennia germinans* são as mais utilizadas. Suas folhas e raízes são retiradas para a produção de medicamentos tradicionais para tratar diarreia, nesse caso são usadas as folhas. As raízes de *Avicennia* são usadas para tratar dor de dente e coceira. O uso das espécies arbóreas para fins medicinais está diminuindo e em seu lugar estão sendo utilizados medicamentos farmacêuticos.

8.1.2 Serviços de provisão, subcategoria energia

No que se refere a classe fontes de energia à base de biomassa, na aldeia de Elia o mangal fornece recursos à base de plantas, que é o uso da lenha extraída das espécies do mangal pelas comunidades para fazer a fumagem de peixe e cozinhar comida.

O gráfico 3 demonstra os níveis de percentagens das espécies dos mangais mais usadas para o consumo energético na aldeia de Elia, assim como os principais usos de cada uma das espécies de mangal na mesma comunidade.

Gráfico 3 - Percentagem das espécies por uso energético em aldeia de Elia

Fonte: autoria própria (2024)

Nessa aldeia de Elia a *Rhizophora* e a *Avicennia* são os dois principais géneros de mangais utilizados para uso energético. Para cozinhar comida, a *Rhizophora mangle* apresenta uma maior percentagem (54%) de utilização em relação a *Rhizophora racemosa* (44%), demonstrando que a *Rhizophora* é dominante no uso para cozinhar comida nessa aldeia. No uso para fumagem do peixe, a *Avicennia* é mais usada, apresentando 53%, contra 25% da *Rhizophora mangle* e 12% da *Rhizophora racemosa*, não se verificando o uso das restantes espécies dos mangais. Mas 10% destes usam lenha de mata para fumagem do peixe. Nessa aldeia, não fazem o corte do mangal para fazer carvão, não vendem lenha e também não fazem o corte de mangal para cozinhar sal, como é verificado em outras aldeias do país e que causam impactos negativos aos ecossistemas dos mangais.

Na aldeia de Elia fazem corte de lenha para fogão em dois períodos, no final do processo de transplante de arroz que em crioulo denomina-se *paranta*, e em sua língua étnica *kaba-bróss*; e no final do processo de colheita de arroz, que em crioulo denomina-se *quebur*, e

em sua língua étnica *kaba-escé*. Esses momentos de corte de lenha ocorrem nos meses de outubro e fevereiro como esta ilustrada no gráfico 4.

Gráfico 4 - Percentagem dos meses que fazem corte de lenha

Fonte: autoria própria (2024)

Nesse gráfico pode-se notar que 40% dos entrevistados são os que em outubro cortam lenha para fogão, e 25% dos entrevistados reportam que em fevereiro que cortam lenha, 14% fazem o corte a qualquer momento e destes a maioria não possui canoa.

Em Elia a prática de corte de lenha é feita majoritariamente pelas mulheres. Segundo elas, para obter lenha deve ir longe de canoa, isso devido as dificuldades de encontrar árvores dos mangais secas nos arredores ou na proximidades, como nos tempos antigos, pois nesse tempo faziam corte verde e depois se secar. Mas depois da implementação do PNTC o corte verde dos mangais ficou proibido e as mulheres começaram a ir mais longe para procurar lenha das árvores secas, para cozinhar comida e fazer a fumagem de peixe.

8.1.3 Serviços de provisão, subcategoria materiais

No que se refere à categoria de materiais, na aldeia de Elia, os inquiridos reportaram a utilização de diferentes espécies arbóreas que coletam dos mangais madeira para construir pontes, fechar rios (estrutura interna de diques), compor rupturas de diques, fazer a estrutura das casas (pilares, traves de teto), construir arados e fazer a vedação das casas, campos e quintais.

Gráfico 5 - Percentagem das espécies por uso material na aldeia de Elia

Fonte: autoria propria (2024).

Os inquiridos na aldeia de Elia responderam que *Rhizophora* é o género dominante na região, e o seu uso é fundamental para a segurança dos meios de vida nessa aldeia. Dos 101 entrevistados, 54 utilizam a *Rhizophora harrisonii* para vedação (cerca em crioulo) das casas, assim como dos quintais. No que se refere as estacas (forquilha em crioulo) para fechar rio, 96 utilizam *Rhizophora harrisonii* e para a construção das casas, 98 entrevistados responderam que utilizam *Rhizophora harrisonii* como pilar do tecto (forquilha em crioulo) de casa. Nas traves do teto (cancara em crioulo) todas as espécies são utilizadas, mas *Rhizophora harrisonii* é mais utilizada, contando com 36 dos inquiridos contra 26 que responderam utilizar *Avicennia*, 22 de *Rhizophora racemosa*, 15 de *Rhizophora mangle* e 2 de *Laguncularia racemosa*.

Falando da corda que é utilizada para amarrar lenha, 70 inquiridos utilizam *Rhizophora racemosa*. A *Rhizophora racemosa* é a mais utilizada no fabrico de utensílios ou instrumentos para a lavoura: 94 dos inqueridos utilizam como pau/cabo de arado (radi em

crioulo), e 71 dos inquiridos utilizam na confecção do próprio arado para lavoura. Muitas dessas práticas estão a perder-se pouco a pouco, caso da construção das casas em que agora mais utilizam tronco de palmeira de leque (*cibi* em Crioulo) no teto, e (*pó de carbom*) como forquilia.

8.2 Identificação dos serviços ecossistêmicos na aldeia de Quibil

Durante a pesquisa de campo feita na aldeia de Quibil, foram identificados três 3 generos de mangais (Tabela 5), que de alguma forma contribuem para o serviço de provisão para a população residente.

Tabela 5 - 3 principais generos de mangais identificadas na aldeia de Quibil

Nomenclatura científica	Nomes na aldeia de Quibil (etnia Balanta)	Usos	Serviços de acordo com a classificação de CICES
Genero <i>Avicennea</i>	Phetá	Lenha, construção civil (forquilia, pilares, cercas, fecha rio, teto das casas, e na construção dos materiais ou utensilios domesticos (pau da cozinha, pilão, pau de pila etc.); Medicina tradicional.	Nutrição; Material; Energia e Medicinal
Genero <i>Rhizophora</i>	Senha	Madeira pouco utilizada nessa aldeia na confecção das cercas e na cobertura de palhoças, utilizada na construção civil (pillar ou forquilha, vigas, é utilizada tambem como travessiai nas pontes).	Nutrição; Material; Energia e Medicinal
Genero <i>Laguncularia</i>	Conguén	Mais utilizada na medicina tradicional (folhas).	Medicinal

Fonte: autoria propria (2024)

Os serviços de provisão fornecidos pelos mangais do rio Cumbidjã na aldeia de Quibil, se distribuem de forma diferenciada em comparação aos do rio Cacheu, na aldeia de Elia. sendo que os produtos explorados são utilizados para forma de sustência e renda. A

partir das entrevistas que foram realizadas em campo, foi possível identificar para esta análise um total de quatro (4) serviços de provisão fornecidos pelos mangais do rio Cumbidjã, na aldeia de Quibil, que estão enfatizados na Tabela 6 .

Os serviços englobam as três categorias de divisão: nutrição, materiais e energia, e estão distribuídos em quatro classes: animais marinhos, plantas marinhas, fibras/materiais de plantas para uso direto ou transformação, e recursos à base de plantas.

Tabela 6 - Serviços ecossistêmicos de provisão de rio Cumbudjã, Quibil

Categoria	DIVISÃO	Grupo	Classe	Tipo de Classe
PROVISÃO	Nutrição	Biomassa	Animais marinhos	Peixes, caranguejo, combê, caramussa, cacre, camarão
			Plantas marinhas (raízes, folhas e frutas)	Mezinho
	Energia	Fonte de energia à base de Biomassa	Recursos à base de plantas (lenha)	Lenha para cozinhar comida; Lenha para fumar peixe Lenha para cozinhar sal; Lenha para venda
	Materias	Biomassa	Fibras/materiais de plantas para uso direto ou transformação, construção civil (pilares e cercas)	Compor pontes; Fechar rio e compor rupturas de diques; Estrutura de casa/pilares; Estrutura de casa/traves de teto; Arado Vedação de casa e campos; Cordas

Fonte: Adaptado de Haines-Young e Potschin (2011)

8.2.1 Serviços de provisão, subcategoria nutrição

Para essa análise o uso de serviços de provisão para fins de nutrição está dividido em duas formas: uso recursos não madeireiros e recursos madeireiros.

Serviços de provisão dos recursos não madeireiros, em Quibil

Com relação à nutrição, especificamente aos animais silvestres, durante as entrevistas os responsáveis dos fogões relataram sobre as coletas de diferentes espécies de

peixes, crustaceos e molucos e também a caça de “lagartos” (crocodilos) que é realizada nos mangais . Foi relatada a diversidade de peixes e maioria dos entrevistados afirmaram que é no canal do rio Cumbudjã, ramificado e nos canais de maré onde se concentram os locais mais propícios à pesca. Os peixes mais pescados são tainha (*Mugil curema*) e bentana (*Tilapia guineensis*).

No entanto, entre esses animais silvestres, os crustaceos, moluscos, caranguejos, ostras, cacre e caramussa são majoritariamente usados para o consumo familiar. Os peixes, camarão e ostras são os que mais geram a renda nessa comunidade segundo os responsáveis do fogões. Nessa perspectiva, as cozeiras são feitas nos ecossistemas dos mangais por homens, e a exploração de moluscos e crustáceos é feita pelas mulheres..

Em Quibil, o mel é extraído principalmente de colmeias naturais , havendo poucos agricultores que fazem apicultura. Essa comunidade de Quibil, é composta por 54 fogões, onde os entrevistados relataram que nos últimos anos quase metade das “morças” (agregados familiares extensos constituídos por 1 ou mais fogões) abriram novos campos agrícolas, e os dados do inquérito mostraram que foram abertos 23 novos campos agrícolas nos últimos 15 anos.

No que diz respeito à caça nos mangais em Quibil, os entrevistados afirmaram que essa prática é visível na comunidade. A principal caça é dos “lagartos” (crocodilos)

Serviços de provisão dos recursos madeireiros, em Quibil

O gráfico 7 ilustra as espécies arbóreas utilizadas para fins medicinais na aldeia de Quibil. Muito embora hoje isso seja uma prática pouco utilizada na comunidade, pois segundo os entrevistados, muitos utilizam medicamentos comprados em farmácias, deixando de lado o conhecimento da propriedade medicinal, que era transmitido entre as gerações.

Gráfico 6 - Percentagem das espécies por uso nutricional e medicinal na aldeia de Quibil

Fonte: autoria propria (2024).

Por meio deste gráfico podemos afirmar que os entrevistados de Quibil utilizam todas as espécies dos mangais, sendo que a *Laguncularia* apresenta maior utilidade, contando com 22%, contra 15% da *Avicennia*, e 6% da *Rhizophora*. Durante as entrevistas quando questionados sobre o uso de plantas para fins medicinais, os entrevistados afirmaram que as plantas do mangal possuem compostos medicinais capazes de contribuir com tratamento e prevenção de várias doenças, como por exemplo paludismo, inchaço, dor nos dentes e diarreia.

8.2.2 Serviços de provisão, Subcategoria energia

No que se refere as fontes de energia à base de biomassa vegetal, na aldeia de Quibil o mangal fornece recursos à base de plantas, que é o uso da lenha, extraída das espécies do mangal pelas comunidades, para a fumagem de peixe, cozinhar comida, cozinhar sal, fazer carvão e lenha para vender.

Sobre o uso das espécies para o consumo energético, os entrevistados mostraram de uma forma generalizada que a *Avicennia germinans* é majoritariamente utilizada para diversos fins.

Gráfico 7 - Percentagem das espécies por uso energético na aldeia de Quibil

Fonte: autoria propria (2024).

No gráfico pode verificar-se que *avicennia* é o género utilizada por 100% dos entrevistados para cozinhar sal, 87% para cozinhar comida, 85% para fumagem de peixe e 76% para venda de lenha. A produção de carvão com madeira de mangal já esta em curso, mas está ainda em fase experimental pelas mulheres, que tradicionalmente se dedicavam ao fabrico de carvão das florestas de planalto.

Na aldeia de Quibil o processo de corte de lenha para atividades domésticas assim como para venda, ocorrem mais na estação seca, pois é o período em que as pessoas têm mais tempo para realizar essa atividade. O gráfico abaixo ilustra os meses em que o corte de lenha é mais praticado.

Gráfico - 8 - Percentagem dos meses que fazem corte de lenha

Fonte: autoria propria (2024).

Em Quibil, baseando-se nos dados ilustrados no gráfico, nota-se que o mês de maio apresenta maior percentagem, contando com 23% dos entrevistados. Em seguida, o mês de novembro, que tem 21% dos entrevistados. Na terceira posição ficou os que fazem a corte em qualquer momento, contando com 16% dos entrevistados. O mês de dezembro tem 13% dos entrevistados e 10% dos entrevistados são os que cortam a lenha no mês de janeiro. Por fim, outubro e junho são os meses com menores percentagens no corte de lenha para as atividades domésticas, bem como para a venda.

Para a maioria dos entrevistados, isso deve-se a época da chuva, visto que é o período em que trabalham nas bolanhas; e caso cortarem a lenha, ela não secará rápido para ser utilizado. É importante salientar que nessa aldeia seus habitantes cortam a lenha ainda verde, para depois deixa-la secar.

E os que fazem esse corte são os rapazes, ao contrário da aldeia de Elia, que são as mulheres. E também não vão longe para procurar lenha, como no caso de Elia; a maioria fazem o corte na proximidade da aldeia, e segundo eles, não usam canoa para transportar lenhas, mas sempre à transportam na cabeça.

8.2.3 Serviços de provisão, Subcategoria materiais

No que se refere a categoria de materiais, em Quibil os entrevistados responderam que a *Avicennia germinans* é a espécie dominante e mais próxima da aldeia, e mais utilizada devido à madeira ser mais resistente à decomposição, se comparada com as demais. Ela é utilizada de diferentes formas pela comunidade (compor pontes, fechar rio e compor rupturas de diques, como estrutura de casa / pilares, estrutura de casa/traves de teto, arado, vedação de casa, campos e quintais).

Gráfico 9 - Percentagem das espécies por uso material na aldeia de Quibil

Fonte: autoria propria (2024).

Neste gráfico acima é possível visualizar as espécies arbóreas mais usadas na aldeia de Quibil e seus respectivos usos. Na vedação das casas e quintais a *Avicennia* apresenta 94%, contra 6% da *Rhizophora sp.* Para estacas usadas a “fechar rio” (estrutura interna de diques) 78% dos entrevistados responderam *Avicennia germinans* e apenas 22% dos entrevistados responderam usar a *Rhizophora sp.*

No que diz respeito a construção das casas 98% dos entrevistados utilizam *Avicennia* como pilar (forquilha) do tecto, e 87% nas traves para segurar a cobertura de zinco ou palha. Convém contudo notar que nesta aldeia o material mais usado na construção de casas é a madeira de palmeira de leque (cibe em crioulo). Na construção de pontes, a *Avicennia* e *Rhizophora sp.* são usadas em proporções semelhantes, com 52% para a primeira e 48% para a segunda. A madeira de mangal é menos usada no fabrico de arados pelos Balantas, embora 94 % dos entrevistados utilizem a *Avicennia* na construção de cabo. No entanto, a pá do arado é feita com madeira de pau de sangue, uma espécie de madeira de planalto, cuja madeira é mais flexível.

É perceptível por meio das entrevistas o uso dos bens tangíveis provenientes do ecossistema de mangais nessa aldeia. Nota-se que as formas pelas quais os entrevistados vivenciam os benefícios dos serviços ecossistêmicos estão associadas as suas necessidades de obter suas fontes de subsistência e de renda nessa aldeia.

9 DISCUSSÃO

Os dados obtidos em trabalho de campo nas aldeias de Elia e Quibil permitiram identificar as principais espécies de mangais dos gêneros *Rhizophora* e *Avicennia* que mais contribuem para o bem-estar das populações locais, fornecendo serviços de provisão, com uma variabilidade na forma de obter os serviços ecossistêmicos de aldeia para aldeia.

No norte, concretamente na aldeia de Elia, usam mais *Rhizophora sp.* Isso justifica-se pelo fato de ser a espécie arborea dominante, e por ela ser considerada um excelente combustível energético devido ao seu alto poder calorífico, com queima lenta e sem fumaça. A lenha é cortada seca usando ramos mortos. O seu uso como material na construção é devido à madeira ser considerada mais forte e durável. De acordo com estudos de Walters (2008), as espécies da família *Rhizophoraceae* apresentam uma madeira dura, o que contribui para a sua utilização nas construções. O autor acrescenta que a madeira é um recurso que é fundamental para a segurança dos meios de vida das comunidades locais.

No sul, concretamente na aldeia de Quibil, usam mais *Avicennia sp.* Isso devido a facilidade de acesso e à dominância dessa espécie nessa região. Na construção afirmaram que é a espécie mais utilizada devido à madeira ser mais resistente à decomposição se comparado com as demais. Para Conabio (2009), a madeira de *Avicennia germinans* é usada para construções marinhas, pois possui uma estrutura muito dura, mesmo de baixo d'água, e uma textura muito fina.

E ainda no sul, a população usa lenha para cozinhar sal que é uma prática feita em quase todo o lado sul do país. Por sua vez, nas aldeias/ilhas de S. Domingos, incluindo a aldeia de Elia, não se usa lenha para cozinhar sal devido a prática tradicional de trocar produtos nos mercados semanais. O sal produzido nas aldeias mais interiores é trocado por peixe ou arroz proveniente das aldeias-ilhas. Recentemente, o projeto do IBAP-UICN introduziu a produção de sal solar nas comunidades integradas à área de gestão do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu.

Na aldeia de Elia pode-se afirmar que o processo de extração das ostras é sustentável, pois seus habitantes fazem repouso biológico um ano sim, e um ano não. Além disso, a coleta é feita majoritariamente utilizando uma catana e retirando as ostras adultas do mangal (conqui em crioulo), de forma que para a próxima época de colheita haja ostras. A gestão do recurso é também controlada pelas autoridades políticas e religiosas da aldeia, que verificam a cada ano, durante quantos dias vão autorizar a colheita de ostras para venda.

Por outro lado, em Quibil a exploração é contínua todo ano e ocorre nos meses de dezembro a abril, sem qualquer controle tradicional na gestão do recurso. A extração de ostras é feita por meio do corte das raízes das plantas do mangal principalmente a o gênero *Rhizophora*, prática esta que pode conduzir à degradação deste ecossistema e conseqüentemente à diminuição da abundância de ostras.

Em Quibil começaram a cortar lenha para vender na cidade de Catió, e foi mencionado durante as entrevistas que havia experiências de produção de carvão de mangal. A lenha é cortada verde e depois é deixada para secar.

Essa prática precisa ser melhor analisada, pois pode impactar negativamente o estado de conservação dos mangais. Mesmo havendo a possibilidade de impactar negativamente os mangais, através da corte verde da mesma para fazer lenha, as pessoas que relataram isso afirmaram que a venda de lenha constitui uma grande parte do seu rendimento e conseqüentemente do rendimento familiar, contribuindo para o seu empoderamento como forma de reafirmação na sociedade e auxiliando na gestão dos gastos do cotidiano familiar.

É importante salientar que em Guiné-Bissau não existe uma lei que proíbe o corte dos mangais a nível nacional, e levando a uma progressiva erosão costeira e à perda da diversidade faunística e florística.

Perda dos conhecimentos tradicionais associados a biodiversidade, pelos jovens

Durante o estudo realizado nas duas comunidades e por meio dos resultados adquiridos podemos afirmar que os conhecimentos que eram transmitidos de geração em geração já estão a se perder pouco a pouco, uma das evidências é a pouca utilidade dos medicamentos tradicionais pelos jovens, por diversos motivos, dentre os quais pode ser citado a preferência por medicamentos provenientes das farmácias. ““Para Basso2021, p. 250, um dos principais motivos que contribui para o uso dos medicamentos vindos das farmácias pelos jovens com maior frequência é o fácil acesso, pois, basta apenas ir até o posto de saúde, consultar e pegar o remédio.””

Na parte da medicina tradicional, é uma ferramenta que a população tem para lidar com os problemas de saúde, principalmente porque as comunidades que não tem posto de saúde e ficam em locais geograficamente isolados e de difícil acesso.””No Brasil, muitas famílias carentes e que moram em locais distantes do atendimento médico se utilizam de tais recursos, sendo essa, uma das alternativas mais viáveis ao tratamento das mais diversas enfermidades a que são acometidos (BASSO,2021, p.249)””. Além disso tem doenças em que essas são as únicas alternativas para o tratamento e a cura de muitas doenças.

E a outra evidência é de pouca utilidade pelos jovens por parte das frutas dos mangais que eram usadas na cozinha na época de fome nas comunidades, um dos motivos é a falta de interesse em relação ao conhecimento de como prepara-las, uma vez que essas frutas são consideradas pelos velhos de grande importância nutritiva, e ajuda bastante na época de fome, como uma forma de economizar o arroz.

10 CONCLUSÕES

Como resultado do presente trabalho pode-se afirmar a importância socio-económica dos mangais para a maior parte da população guineense residente na zona costeira, sendo os produtos animais extraídos um importante recurso alimentar e financeiro. É necessário igualmente despertar a importância ecológica e os benefícios que advêm deste ecossistema por desempenhar um papel importante nas construções das habitações, na produção de fonte energética para fins domésticos, na nutrição e medicina tradicional, na fertilização dos solos agrícolas, estabilização e proteção da zona costeira, filtração das águas, regulação do clima, retenção de carbono, suporte da cadeia alimentar e como berçário para muitas espécies de peixes e invertebrados.

Tendo em vista a importância de comparar as áreas em estudo, a pesquisa forneceu subsídios para compreender como dois ecossistemas que estão localizados em ambiente diferenciado apresentam serviços quase idênticos, mas com usos distintos, o que influencia na geração e oferta dos serviços ecossistêmicos.

Na comunidade de Elia e Quibil constatou-se a prevalência do uso da *Rhizophora* e *Avicennia* que oferece os serviços de provisão energética (lenha), na provisão de fonte nutritiva, com a coleta de peixes, caranguejos, ostras e provisão de materiais de construção para as casas e cercas.

Portanto as estratégias de conservação e uso sustentável dos mangais nessas aldeias devem levar em conta essas diferenças como por exemplo na elaboração das políticas públicas.

Espera-se que os resultados provenientes desta pesquisa sirvam de apoio para outros estudos que tenham como objectivo a preservação e regeneração dos mangais no país. É válido salientar que são precisos estudos em outras áreas, para aprofundar os conhecimentos acerca da dinâmica do ecossistema de mangais para a geração da oferta dos serviços ecossistêmicos.

11 RECOMENDAÇÕES

O ecossistema do mangal a partir dos resultados provenientes deste trabalho apontam que ha uma pressão maior dos serviços de provisão de mangal na aldeia de Quibil, o que pode levar a uma diminuição destes serviços. Essa diminuição pode ser explicada devido as praticas de obtenção dos SE, entres as quais corte verde do mangais para todas atividades domesticais e para venda e as evidências de corte de mangais para produção de carvão.

Notabilizando-se uma tendência de redução do ecossistema do mangal, associado aos factores acima descrito, o autor propõe algumas recomendações a fim de contribuir para a mitigação dos impactos negativos exercidos sobre o ecossistema do mangal.

1. Tendo em conta as afirmações dos nossos entrevistados, que apontam que a utilização do ecossistema do mangal, em alguns casos colocando-se em questao o seu estado de conservação, está associada à questão da pobreza das comunidades que encontram no mangal fonte de rendimento para o sustento familiar, de matéria prima para construção, bem como para produção de carvão e agricultura nas bolanhas salgadas, sugiro que estas actividades sejam debatidas e coordenadas entre os comites de gestão na comunidade de Elia e as autoridades locais em Quibil; bem como a elaboração de leis que visem regulamentar a forma de uso de mangal, no sentido de se evitar uma onda crescente de degradação do mangal, tendo em conta a sua importância para o ambiente, para linha de costa, para os animais, peixes e principalmente para as proprias comunidades locais, uma vez que tiram o seu sustento dos mangais.

2. Que as áreas com maior perda do ecossistema do mangal sejam avaliadas, e em conjunto com a comunidade, sejam discutidas medidas conjuntas para a proposição de politicas de regeneração dessas areas de forma que não impessa a população local de garantir sua fonte de subsistencia.

3. Que as autoridades locais e o Ministério do Ambiente, através da Direção Geral das Florestas, bem como o IBAP, somem esforços no sentido de delimitar as áreas que oferecem condições habitacionais seguras, sem, no entanto entrar em choque com as zonas frágeis (de ocorrência do ecossistema de mangal e outras florestas marinhas), sendo estas, muito importante para minimização das acções dos ventos e erosão de terra, protegendo a linha de costa e também aumentado os recursos pesqueiros, que fazem parte da base da subsistencia das comunidades costeiras.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ACHARYA, G. **Life at margins: the social, economic and ecological importance of mangroves.** *Madera y Bosques*, v.8, n 1, p53-60. 2002. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/617/61709803.pdf>. Acesso em 21 de agosto 2023.
- ADAME, M.F. **Carbon and nutrient exchange of mangrove forests with the coastal ocean.** *Hydrobiologia*, 663(1): 23-50. 2011. Disponível em: <https://www.scribd.com/document>. Acesso em: julho de 2023.
- AJONINA, G.; DIAMÉ, A. & KAIRO, J. **Current status and conservation of mangroves in Africa: An overview.** *World Rainforest Movement Bulletin* (2008). Disponível em: <https://wrmbulletin.wordpress.com> Acesso em: maio de 2023.
- ALONGI, D. M. **Carbon sequestration in mangrove forests.** *Carbon Management*, 3 (3), pp. 313 – 322. (2012). Disponível em: <https://scholar.google.com/scholar>. Acesso em: junho de 2023.
- BARRI, I. **Recursos Pesqueiros, Estuarinos e Marinhos da Guiné-Bissau.** Tese de Mestrado, Universidade de Aveiro, Portugal, 2008. Disponível em: https://www.academia.edu/94768661/Recursos_pesqueiros_estuarinos_e_marinhos_da_Guin%C3%A9_Bissau. Acesso em 05 de novembro 2023.
- BARROS, A.; VAZ, A.C. & CARDOSO, L. **Manual Ambiente e Conservação.** IBAP, Bissau, (2013).
- Basha, S.K.C. **An overview on global mangroves distribution.** *Indian Journal of Geo Marine Sciences* (2018). Disponível em: <https://nopr.niscpr.res.in/bitstream/.pdf>. Acesso em: abril de 2023.
- Basso, E. **O ensino de Ciências com base no conhecimento tradicional sobre plantas medicinais.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró. Brasil. 2021. Disponível em: <https://periodicos.ufpa.br/index.php/revistaamazonia/article/view/11438>. Acesso em: 13 de outubro 2023.
- Blasco, F. **Les mangroves.** *La Recherche*. (1991). Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article>. Acesso em: abril de 2023.

BOYD, J., & BANZHAF, S. What are ecosystem services? **The need for standardized environmental accounting units**. *Ecological economics*. (2007). Disponível em: <https://scholar.google.com/scholar>. Acesso em: março de 2023.

CARDOSO, P.E. **Os Mangais da Guiné-Bissau: Análise a 40 Anos de Evolução da sua extensão**. Tese de Mestrado, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal, 2017. Disponível em: <https://biblios.ciencias.ulisboa.pt>. Acesso em 10 de outubro de 2023.

CATARINO, L. CASSAMÁ, V. VASCONCELOS, M.J. & TEMUDO, M. As florestas do Cantanhez (Guiné Bissau) - **Vegetação, alterações do coberto do solo e utilização dos recursos naturais**. *Ecologia*. 2012. Disponível em: <https://coloquiocvgb.files.wordpress.com>. Acesso em: março de 2023.

CATARINO, L. **Relatório Síntese: Plano de Ordenamento e Gestão Florestal do Parque Natural dos Tarrafes do Rio Cacheu, Guiné-Bissau**. Monte ONGD IBAP, Guiné- Bissau, 2015.

CILSS. **Landscapes of West Africa - A Window on a Changing World**. U.S. Geological Survey EROS, 47914 252nd St, Garretson, SD 57030, United States. 2016. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication>. Acesso em: março de 2024

COMMON INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF ECOSYSTEM SERVICES (CICES). **Paper prepared for discussion at the expert meeting on ecosystem accounts organized by the UNSD, the EEA and the World Bank, London, 2011**. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaLES/egm/Issue8a.pdf>. Acesso em: 07 de agosto de 2023.

CONSTANZA, R. D'ARGE, R. DE GROOT, R. FARBER, S. GRASSO, M. HANNON, B. VAN DEN BELT, M. **The value of the world's ecosystem services and natural capital**. *Nature*, 1997. Disponível em: <https://www.google.com/search>. Acesso em: 15 de maio de 2023

CORREIA JUNIOR, A. *et al.* Panorama Sobre O Estado Atual De Conservação Do Manguezal Da Região Costeira De Cacheu/Guinébissau. **InterEspaço Revista de Geografia e Interdisciplinaridade**. V. 4, n. 14, p 49-66, maio/agosto, (2018). Disponível em: <https://periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/interespaco/article/view/7403>. Acesso em 07 de agosto de 2023.

DAILY, C.G. Review: Nature's Services: **Societal Dependence on Natural Ecosystems**. Island Press, Washington, 1997. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/305063590_Nature's_Services_Societal_Dependence_on_Natural_Ecosystems. Acesso em 20 de novembro de 2023.

DIAS, G.E.A.G. **Avaliação de serviços de provisão e de regulação nos mangais da Guiné-Bissau**, Tese de Mestrado, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/41846>. Acesso em: 21 de maio de 2023.

FAO. Best practices and lesson learnt from the development of value chains: **The Food Security through Commercialization of Agriculture Programme in West Africa**. FAO, Rome, Italy 2013. Disponível em: <http://www.fao.org/3/i3426e/i3426e.pdf>. Acesso em: maio 30 de 2023.

FAO. Mangrove forest management guidelines. **FAO Forestry paper 117**, Rome, Italy 1994. Disponível em: <http://www.fao.org/3/ap428e/ap428e00.pdf>. Acesso em: maio 30 de 2023.

FAO. The State of World Fisheries and Aquaculture. **Opportunities and challenges**. FAO, Rome, Italy, 2014. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i3720e.pdf>. Acesso em: maio 30 de 2023.

FAO. The world's mangroves. **A thematic study prepared in the framework of the Global Forest Resources Assessment**. FAO Forestry Paper, 153, Rome, Italy. 2007. Disponível em: <https://www.fao.org>. Acesso em: junho de 2023.

FAO-FRA. **Global forest resources assessment 2015**. FAO, Rome, Italy, 2015. Disponível em: <http://www.fao.org/3/a-i4808e.pdf>. Acesso em: maio 30 de 2023.

FARIA, M.L. FERREIRA, P.M.; MELO, J.B. & VASCONCELOS, M.J. **A social Assessment of Forest Degradation in the 'Cacheu Mangroves Natural Park', Guinea-Bissau**. Forests. 2014. Disponível em: <https://www.connecting-africa.net>. Acesso em: maio de 2023.

FISHER, B. **Defining and classifying ecosystem services for decision making**. Ecological Economics. 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article>. Acesso em: junho de 2023.

FISHER, B. TURNER, K. ZYLSTRA, M. BROUWER, R. DE GROOT, R. FARBER, S. BALMFORD, A. **Ecosystem services and economic theory: integration for policy-relevant research**. Ecological applications, 18(8), pp. 2050 - 2067. 2008. Disponível em: <https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com>. Acesso em: junho de 2023.

Haines-Young, R., & Potschin, M. Common International Classification of Ecosystem Services (CICES): EEA Framework 2012. Disponível em: www.cices.eu ou www.nottingham.ac.uk/cem. Acesso em Agosto de 2023.

HOGARTH, P.J. **The Biology of Mangroves, Biology of habitats**. Oxford University Press, Oxford, New York 1999. Disponível em: <https://www.researchgate.net/publication>. Acesso em: maio de 2024.

IBAP & Tiniguena. **Suivi Participatif des Coquillages exploités dans l'Aire Marine Protégée Communautaire des Iles Urok, Guinée-Bissau**. IBAP, Bissau, Guinée-Bissau, 2013. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/48656960>. Acesso em: 25 de maio 2023.

IBAP. **Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a Conservação da Biodiversidade na GuinéBissau 2007- 2011**. IBAP, Bissau, Guiné-Bissau, 2007.

IBAP. **Estratégia Nacional para as Áreas Protegidas e a Conservação da Biodiversidade na GuinéBissau 2014-2020**. IBAP, Bissau. Guiné-Bissau, 2014.

IBAP. **Gerir a Biodiversidade para Assegurar o Desenvolvimento**. IBAP, Bissau, Guiné-Bissau, 2008.

IBAP. **Instituto da Biodiversidade e das Áreas Protegidas**. Bissau, Guiné-Bissau, (2019). <https://ibapgbissau.org/>. Acesso em: 25 de maio 2023.

IBAP. **Preparação do Projeto de Gestão da Biodiversidade da Zona Costeira da Guiné-Bissau**. Tema V: Proteção da natureza com enfoque por ecossistemas, destacando espécies chave. IBAP, Bissau, Guiné-Bissau, 2002.

LACERDA, L. D. **River damming and changes in mangrove distribution**. GLOMIS Electronic Journal, v. 02, n. 01, London. 1984. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: julho de 2023.

MDRA. **Estratégia e Plano de Ação Nacional para a Biodiversidade**. Projeto Guiné-Bissau. Programa de Nações Unidas para Desenvolvimento, Bissau 2009.

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (MEA). **Ecosystems and human well-being: Biodiversity Synthesis**. World Institute, Washington DC. 2005. Disponível em: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. Acesso em: 10 de abril de 2023.

MILLENNIUM ECOSYSTEM ASSESSMENT (MEA). **Ecosystems and human well-being: Ecosystems and their services, Chapter 2, Ecosystem conditions and human wellbeing**. World Institute, Washington DC. 2005. Disponível em: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. Acesso em: 10 de abril de 2023.

MILLENNIUM ECOSYSTEM, Assessment Ecosystems and Human Well-being: **Synthesis**. Island Press, Washington, DC, 2005. Disponível em: <https://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf>. Acesso em: 26 de abril de 2023.

NEWTON, A. **Assessing, quantifying and valuing the ecosystem services of coastal lagoons.** Journal for Nature Conservation. 2018 Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article>. acesso em 02 de agosto 2023.

ORNELLAS, J. L. **Percepção Ambiental Em Relação Aos Serviços Ecosistêmicos Do Manguezal Das Comunidades Tradicionais.** Monografia, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cruz das Almas – BA. 2019. Disponível em: <https://ri.ufrb.edu.br/jspui/bitstream>. Acesso em: fevereiro de 2023.

PRCM. **Descobrendo o Ambiente Costeiro e Marinho da Africa Ocidental -** Caderno dos conhecimentos. Programa Regional de Educação Ambiental. UICN Guiné-Bissau, Bissau 2011.

SANDILYAN, S. & KATHIRESAN, K. **Mangrove conservation: A global perspective.** Biodiversity and Conservation. 2012. Disponível em: <https://www.researchgate.net>. Acesso em: julho de 2023.

SILVA, A.S. SAID, A.R.; BIAI, J.; CORDEIRO, J. & REGALLA, A. **Guiné-Bissau, A Reserva de Biosfera do Arquipélago Bolama-Bijagós: um património a preservar.** IBAP, Bissau. 2012.

SILVA, N. **Defumação e Pasteurização de ostras (Crassostrea gasar) oriundas das APL's da região do Salgado no estado do Pará.** Tese de Mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos Universidade Federal do Pará, Brasil. 2012. Disponível em: https://ppgcta.propesp.ufpa.br/ARQUIVOS/dissertacoes/2012/NATACIA_SILVA.pdf. Acesso em: agosto de 2023.

SOUZA, F. C. S. **conhecimentos tradicionais versus conhecimentos científicos.** Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró. Brasil. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.36524/profept.v5iEspecial.1104>. Acesso em: 13 de outubro de 2023.

SPALDING, M.D. Blasco, E. & Field, C.D. **World Mangrove Atlas. The International Society for Mangrove Ecosystem,** Okinawa. 1997. Disponível em: <https://www.environmentalunit.com>. Acesso em: maio de 2023.

TÉ, A.G. **Pescarias Industriais de Arrasto na plataforma da Guiné-Bissau.** Tese de Mestrado em Ciências Marinhas Tropicais, Instituto de Ciências do Mar, Universidade Federal do Ceará, Brasil. 2005. Disponível em: <https://repositorio.ufc.br>. Acesso em. março de 2023.

Temudo, M.P. & Cabral, A.I. **The Social Dynamics of Mangrove Forests in Guinea-Bissau, West Africa.** Human Ecology. Lisboa, Portugal, 2017. Disponível, em: <http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0718-19332>. Acesso em: 23 de maio de 2023.

UNEP, 2007 **Mangroves of Western and Central Africa. UNEP-Regional Seas Programme/UNEPWCMC.** 2007 Disponível em.

https://www.oceandocs.org/bitstream/handle/1834/5474/Mangroves_of_Western_and_Central_Africa.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: setembro de 2023.

USAID. **West Africa Mangrove conservation and sustainable**, produced by USAID, the United States Agency for International Development. 2021. Disponível em: <https://academicjournals.org/journal/JENE/article-full-text>. Acesso em: julho de 2023.

VASCONCELOS, M.J.; Cabral, A.I.R.; Melo, J.B.; Pearson, T.R.H.; Pereira, H.A.; Cassamá, V & Yudelman, T. **Can blue carbon contribute to clean development in West-Africa? The case of Guinea-Bissau**. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2014. Disponível em: <https://ideas.repec.org/a/spr/masfgc/v20y2015i8p1361-1383.html>. Acesso em: 14 de maio de 2023.

WETLAND INTERNATIONAL. **Futian mangrove nature reserve nature center**. 2017. Disponível em: <http://wli.wwt.org.uk>. Acesso em: 28 de maio de 2023.

WORLD BANK. **Paper prepared for discussion at the expert meeting on ecosystem accounts organized** by the UNSD, the EEA and the, London. 2004. Disponível em: <http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaLES/egm/Issue8a.pdf>. Acesso em: julho de 2023.

APÊNDICE A

Exemplar de questionário aplicado aos responsáveis pelos fogões das aldeias de Elia e Quibil

Tabanca:

Data / /2023

Nomi di chefe di fugon:

Agregado doméstico: n° de homens ___ n° de mulheres ___ n° de rapazes ___ n° de bajudas ___. n° de meninos (rapazes e raparigas que ainda não lavram, nem plantam arroz) ____.

Mostrar fotos das diferentes espécies e subespécies e verificar se conhecem os nomes em Balanta, caso existam.

Uso	Pui X na kau certo					
	<i>Avicennia</i>	<i>Rhizophora</i>			<i>Languncularia</i>	<i>Conocarpus</i>
		<i>Racemose</i>	<i>Mangle</i>	<i>Harrisonii</i>		
Lenha pa kunha comida						
Lenha pa kunha sal						
Lenha pa fuma pisse						
Lenha pa bindi						
Karbon						
Kumpu punto						
Ficha rio						
Firkidja di ficha rio						
Firkidja di kasa						
Kancara de kasa						
Pó de radi						
Radi						
Tapada						
Korda de marra						
Komida di fome						
Komida di meninos						
Mezinho						
Si i ta usa suma mezinho, pa kal doensi?						
I tem utru kusa ke bo ta usa tarrafe pa el?						

Nome das mulheres do chefe de fogon:

(pui X na resposta certa):

1. Lenha ke bo ta usa pa kuzinha na fogon sedu: Pethá__ Sengá__ Mato/Caju__ e mango__.
2. Má kil ki más txiu sedu lenha di tarrafe__ ou contra sedu lenha di Mato/Caju/Mango__.
3. Kumá ke bo ta korta lenha? Puku-puku na tempu seko__ . Um biás pa tempu seko__ . Puku-puku na tempu di txuba__ . Um biás pa tempu di txuba__ .
4. Na kal mis ke bo ta korta lenha? Pa tempu de chuba__ . Pa tempu de seku__ .
5. Lenha de tarrafe pa fogon i kortadu seco ku “molhado”__ . Só seko__ . Maioria molhado__ .
6. Na kal mis ke bo ta korta lenha pa fogon, Tempo seco__ . Tempo de chuva__ .
7. Kumá ke bo ta tissi lenha na kasa? cabeça__ . Canoa__ .
8. Nundé ke bo ta korta lenha? Longe__ . Perto__ .
9. Disnan “7 de junho 1998” bo nota bo tem ke bai más lunju korta lenha? Sim__ . Nao__ .
10. Lenha ke bo ta usa pa cozinha **sal** sedu: ²Pethá__ . Sengá__ . Mato/Caju/Mango__ .
11. Na kal mis ke bo ta corta lenha pa cozinha sal? _____ .
12. Lenha de tarrafe pa **sal** i cortado? Seco ku molhadu__ . Só seco__ . Maioria molhado__ .
13. Bo ta kozinha sal pa: só pa fogon__ . Fogon ku bindi__ .
14. Maioria de lenha ke bo ta usa pa **fuma** peixe sedu tarrafe__ . Ou contra sedu mato__ .
15. Maioria de lenha de tarrafe ke bo ta usa pa **fuma** peixe sedu Pethá__ . Ou contra Sengá__ .
16. Lenha de tarrafe pa fuma peixe i kortadu? seco ku molhado__ . Só seco__ . Maioria molhado__ .
17. Kim ki ta corta lenha pa fuma peixe? Mulheres__ . Rapazes__ .
18. Na kal mis ke bo ta korta lenha pa fuma pis? _____ .
19. Durante kuantos mis bo ta fuma peixe? _____ .

*** Se houver alguma pilha de lenha para o tempo das chuvas já feita, fotografar, medir o volume e perguntar para quantos meses vai dar.

² Pethá e Sengá são termos em Balanta para se referir aos gêneros *Avicennia* e *Rhizophora*, respectivamente.

ANEXO

Classificação da CICES de Provisão para identificação dos serviços dos ecossistemas em geral.

SEÇÃO	DIVISÃO	GRUPO	CLASSE	TIPO DE CLASSE	EXEMPLO	
P R O V I S Ã O	NUTRIÇÃO	Biomassa	Culturas	Culturas por quantidade, tipo	Cereais	
			Animais criados	Animais, produtos, por quantidade, tipo	Carne	
			Plantas selvagens, algas	Plantas, algas por quantidade, tipo	Frutos	
			Os animais selvagens	Animais por quantidade, tipo	Pesca comercial /subsistência	
			Plantas e algas da aquicultura	Plantas, algas por quantidade, tipo	Cultivo de algas marinhas	
			Animais de aquicultura	Animais por quantidade, tipo	Peixes de água doce	
		Água	Água de superfície potável	Por quantidade, tipo	Coleta por precipitação	
			Água subterrânea potável		Captação de água doce subterrâneas	
		MATERIAIS	Biomassa	Fibras/materiais de plantas e animais para uso direto ou transformação	Material por quantidade, tipo, uso	Fibras, madeira, celulose, algodão, óleo, cera, resina; os remédios naturais e medicamentos
				Materiais de plantas e animais para uso agrícola		
				Materiais genéticos		
			Água	Água de superfície não potável	Por quantidade, tipo e uso	Coletada por precipitação
	Água subterrânea não potável			Captação de água doce subterrânea		
	ENERGIA		Fontes de energia à base de biomassa	Recursos à base de plantas	Por quantidade, tipo e uso	Madeira e culturas energéticas
		Recursos à base de animais		Esterco, gorduras e óleos		
		Energia Mecânica	Energia à base de animais	Ex: por recursos	Trabalho físico gerado pelos animais	